

ЗБІРНИК

науково-практичної конференції

ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

06 грудня 2024 року

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії

Кулініч Владислав Сергійович - засновник Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів»

Заступник голови редакційної колегії

Макарова Олена Павлівна - співзасновник Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів». кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової експертології

Члени редакційної колегії:

Невядовський Владислав Олегович - учений секретар секретаріату Вченої ради, доктор юридичних наук, доцент

Іванцов Володимир Олександрович - кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності

Чишко Катерина Олександрівна - кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем наукового забезпечення правоохоронної діяльності та якості підготовки кадрів

Статівка Олена Олександрівна – завідувач кафедри мовної підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент

Ляска Оксана Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки

УДК 351.74:355.02(477)(06)

Правоохоронна система України в умовах збройної агресії: виклики та досягнення: зб. наук. Праць. наук.- практ. конф.

(м. Кам'янське, 06 грудня. 2024 р. Кам'янське).

Громадська Організація «Молодіжна Організація Починаючих Лідерів. «ГО МОПЛ», 2024.

Збірник містить наукові розробки науковців, представників практичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів розвитку взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів

Матеріали викладені в авторській редакції

з незначними коректорськими правками.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.

Електронна копія матеріалів круглого столу безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів» у розділі «Архів наукових заходів», сторінка «Збірники наукових заході

УДК 343.1

ЧИЖ Сергій Анатолійович

кандидат юридичних наук,

здобувач наукового ступеня

доктора юридичних наук

Харківського національного

університету внутрішніх справ

<https://orcid.org/0000-0003-4296-3246>

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДОКАЗУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Протягом історичного розвитку інституту доказування у кримінальному провадженні, формувались різноманітні уявлення як щодо сутності кримінального процесуального доказування загалом, так і стосовно окремих його категорій та понять [1, с. 19]. Як зазначають дослідники історіографії доказування, процес осмислення на українських територіях поняття «доказ» як правової категорії пройшов довгий та непростий шлях. Передусім, це було пов'язано із політичними процесами, адже у різні історичні періоди території сучасної України входили до складу різних держав, які мали власні особливості економічного, політичного та соціального устрою. Вказані особливості формували у цих державних утвореннях індивідуальну та специфічну систему суспільних відносин щодо кримінального судочинства, зокрема, й доказування у кримінальних провадженнях. Із часом спостерігається утворення правил, що мають природу норм-традиції щодо доказування у судових спорах, частина із яких зберіглась із часом та відображена і у сучасному кримінальному процесі України [2, с. 538].

На підставі проведеного нами дослідження було встановлено, що доказування як інститут пройшов великий шлях свого становлення та розвитку, починаючи із часів Київської Русі і до сьогодення. Вказане зумовлює визначення періодизації цього історичного процесу:

1. Доба Київської Русі (XI – перша половина XIV ст.). У цей період виникає перша історична форма кримінального процесу – обвинувально-змагальна, яка

передбачала: 1) приватноправову основу у кримінальних процесуальних відносинах, відсутності сепарації між цивільним і кримінальним процесами. Приватноправова основа кримінального процесу того часу зумовлювала інші особливі його характеристики: а) активну участь у процесі осіб, зацікавлених у вирішенні конфлікту – це потерпілий (позивач, обвинувач), на якого покладался обов'язок збирати докази та подавати їх до суду, та підсудний (обвинувачений), який або визнавав свою вину, або у разі її заперечення зобов'язувався подати до суду докази своєї невинуватості; б) джерелами доказів були, переважно, показання свідків, речі та документи.

2. Доба Польсько-литовського князівства – включає період перебування українських земель під владою Литви та Польщі (друга половина XIV- перша половина XVII століття). Цей період успадкував основні риси давньоруської доби: зберіг обвинувально-змагальну форму кримінального процесу, відповідно до якої обов'язок зі збирання та подання до суду доказів покладался на сторін процесу.

3. Період Гетьманщини (друга половина XVII - XVIII ст.) охоплює часи існування козацької держави. Доба Гетьманщини успадкувала основні риси процесуального права попередніх історичних періодів, зазнавши часткових змін унаслідок трансформації судової системи та зміни політико-соціальних умов регіону через вплив московського права. Це призвело до поєднання обвинувально-змагальної форми кримінального процесу, яка була поширена на більшість справ та слідчої (інквізиційної) форми, яка застосовувалась при здійсненні кримінального провадження щодо найбільш тяжких злочинів. Цей період також характеризується зміщенні акцентів щодо пріоритетності у доказуванні письмових доказів (свідоцтва), які, поділялись на публічні та приватні. Публічними йменувались державні документи, вони вважались повноцінними доказами, які мали переважна значення поряд із показанням свідків чи присяги. Приватні документи мали менше доказове значення та могли бути спростовані іншими доказами у справі.

Періоди розвитку доказового права у кримінальному процесі, починаючи із часів Київської Русі і звершуючи періодом Гетьманщини мають донауковий характер, що

зумовлюється відсутність наукової основи у процесуальному законодавстві цих періодів, коли як доказування так і процес в цілому засновані на певних традиціях, які склались у суспільстві того часу.

4. Імперський період (друга половина XIX – початок XX століття) охоплює час дії на територіях сучасної України законодавства Австро-угорської та російської імперій, що починається із прийняттям та дією на українських землях Статуту кримінального судочинства 1864 року та Австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 року. Це період реформ кримінального процесуального законодавства та доказового права, зокрема, що характеризується наступним: 1) запровадження поділу кримінального процесу, відповідно до якого він здійснювався у дві стадії: досудове (попереднє) слідство, що здійснювалось на слідчих (інквізиційних) засадах та стадія судового розгляду (слідства), що здійснювалось на засадах відкритості, гласності, змагальності, здійсненням оцінки доказів судом за своїм внутрішнім переконанням;

2) впровадження інституту прокурорського нагляду за збиранням доказів слідчими через проведення ними ряду слідчих дій; 3) диференціація обвинувачення на публічне і приватне, що здійснювалось залежно від тяжкості та правової кваліфікації злочинів. У справах приватного обвинувачення докази збиралися та подавалися виключно потерпілим, у справах публічного обвинувачення – слідчим, суддя ж обмежувався лише їх дослідженням, не проявляючи власної ініціативи щодо збирання доказів, не поданих сторонами;

4) рівноправність сторін обвинувачення і захисту у поданні доказів на підтвердження своїх вимог.

Цей період має ключове значення у розвитку інституту доказування, адже він знаменується появою та активним розвитком наукових праць з проблем доказування, багато із результатів яких лягли в основу законодавства того часу.

5. Період української державності (17-20 рр. XX століття) – включає часи існування Української Народної Республіки, Української Гетьманщини та Директорії.

У цей період кримінальне процесуальне законодавство не зазнало суттєвих змін через більшовицьку окупацію території України.

6. Період УРСР (19-91 р.р. ХХ століття) охоплює час перебування України у складі СРСР. У цей період кримінальних процес та доказове прав неодноразово піддавалась змінам: 1) перехід до слідчої форми кримінального судочинства; 2) обмеження змагальності кримінального провадження, рівність сторін у збиранні та поданні доказів до суду. Пізніше, з кінця 1950-х до ХХ ст. відбулась часткова лібералізація політичного режиму, що передбачало повернення до змішаної форми кримінального судочинства: 1) обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, цивільному позивачу, відповідачу та їх представникам було надано право подавати докази, причому як на досудовій стадії процесу, так на стадії судового розгляду. Починається розвиватись концепція властивостей доказів: належність, достовірність, допустимість та достатність.

7. Період незалежної України (починаючи з 1991 року) характеризується подальшим розвитком засади змагальності у кримінальному процесі, у тому числі на стадії досудового розслідування, його гуманізації та демократизації. Активізуються компаративістські дослідження щодо процесу доказування у демократичних країнах, перш за все Європейського Союзу, що призводить до запозичення частини правил з доказування, що знайшли своє втілення в Кримінальному процесуальному кодексі, прийнятому у 2012 році.

Список використаних джерел:

1. Вапнярчук В.В. Теоретичні основи кримінального процесуального доказування: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2018. 509 с.
2. Мельничук Ю.Л. Генеза розвитку інституту доказів та допустимості доказів. *Аналітичне-порівняльне правознавство*. ДВНЗ «УжНУ». Ужгород, 2024. № 3. С. 537-545.

МАКАРОВА Олена Павлівна

доцент кафедри криміналістики та судової експертології

кандидат психологічних наук, доцент

Харківського національного університету внутрішніх справ

майор поліції

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5480-5942>

РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО СУПРОВОДУ ФІКСАЦІЇ ДОКАЗІВ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Анотація: В умовах збройної агресії проти України особливої актуальності набуває забезпечення ефективної фіксації слідів злочинів, скоєних на тимчасово окупованих, а згодом деокупованих територіях. Розмінування, збереження цілісності обстановки, загроза мінування та психологічна напруга - всі ці обставини створюють надзвичайно складні умови для роботи слідчих і криміналістів. У такій ситуації виникає потреба у створенні чітких алгоритмів дій, які дадуть змогу забезпечити достовірність, повноту та допустимість зібраних доказів. У публікації здійснено спробу визначити структурні елементи алгоритмів криміналістичного супроводу фіксації слідів злочину на звільнених територіях, запропоновано адаптивні криміналістичні рішення для роботи у зонах з високим ризиком, а також окреслено міжвідомчі аспекти взаємодії підрозділів. Автор наголошує на важливості попередньої оцінки ризиків, ролі криміналістичної техніки, а також правових механізмах забезпечення належності доказів у подальшому кримінальному провадженні.

Ключові слова: деокуповані території, фіксація доказів, криміналістичне забезпечення, алгоритм дій, слідча дія, воєнні злочини, кримінальне провадження, доказова база, слідчо-оперативна група, безпека слідчого.

Abstract: The full-scale war against Ukraine has revealed the urgent need for structured approaches to collecting and recording evidence of crimes committed in temporarily occupied and later de-occupied territories. Demining, unstable security conditions,

psychological pressure, and evidence contamination risks create unique challenges for forensic professionals. This article presents a framework for developing effective forensic support algorithms to document evidence under such conditions. It defines the key stages of procedural and technical support for investigative activities in de-occupied zones, suggests adaptive forensic practices suitable for high-risk areas, and emphasizes interagency coordination. Special attention is paid to the legal aspects of ensuring the admissibility and integrity of collected evidence for future criminal proceedings.

Keywords: de-occupied territories, evidence documentation, forensic support, action algorithm, investigative procedure, war crimes, criminal proceedings, evidence integrity, investigative team, investigator safety.

Після деокупації територій України постає критичне завдання - належна фіксація слідів злочинів, вчинених під час окупації. Невідкладність реагування та складні умови роботи створюють потребу у стандартизованих, адаптивних і правово обґрунтованих алгоритмах дій для працівників правоохоронних органів. Усі слідчі дії мають здійснюватися з урахуванням положень КПК України, міжнародних стандартів документування воєнних злочинів та вимог криміналістичної науки.

Криміналістичний супровід фіксації доказів у зоні, що нещодавно перебувала під окупацією, вимагає чіткої послідовності дій, заснованої на правових засадах, практичному досвіді та безумовному дотриманні вимог безпеки. Будь-яка помилка чи недооцінка обстановки на такій території може призвести не лише до втрати важливої доказової інформації, а й до загрози життю осіб, залучених до проведення слідчих дій. Усі дії мають розпочинатися з попереднього планування, під час якого здійснюється комплексна оцінка ризиків, пов'язаних з фізичними та технічними загрозами. Йдеться, зокрема, про залишки вибухонебезпечних предметів, нестабільність будівельних конструкцій, заміновані ділянки, відсутність комунікацій і зв'язку. Безпосередня участь підрозділів ДСНС та представників військових формувань дозволяє оперативно локалізувати небезпеку та забезпечити можливість безпечного доступу до потенційного місця злочину.

Встановлення меж і характеру місця події є наступним важливим кроком. У ситуації деокупації надзвичайно цінним джерелом інформації можуть виступати очевидці з числа місцевого населення. Саме вони нерідко володіють даними про перебування військових формувань ворога, місця розміщення катівень, масових поховань або залишених матеріальних слідів. Ця інформація, отримана оперативним шляхом, дозволяє правильно зорієнтувати роботу слідчо-оперативної групи. Фіксація обстановки та слідів злочину здійснюється із залученням сучасних технічних засобів, таких як цифрові фото- та відеореєстратори, аерозйомка за допомогою безпілотних літальних апаратів, а також лазерне сканування об'єктів. Кожна зміна положення об'єктів або дій учасників має бути зафіксована, оскільки навіть незначні відхилення можуть поставити під сумнів справжність або допустимість доказової інформації. Особливо важливо дотримуватись безперервності процесу фіксації - це забезпечує цілісність доказової картини та полегшує подальше відтворення події. Процес збирання матеріальних доказів потребує максимальної точності. Кожен предмет має бути відповідним чином маркований, упакований у захисні матеріали, ідентифікований у відповідному журналі або протоколі. Транспортування таких об'єктів повинно відбуватися із застосуванням спеціальних контейнерів, аби уникнути фізичних або хімічних змін, які можуть вплинути на можливість їх подальшого використання у слідстві або судовому розгляді. Окрему увагу слід приділяти біологічним, цифровим та документальним доказам, що є вкрай вразливими до зовнішніх впливів. Усі слідчі дії обов'язково повинні супроводжуватися належною процесуальною документацією. Це передбачає складання протоколів відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, де мають бути детально описані не лише виявлені об'єкти, а й умови їх виявлення, застосовані методи, учасники процесу, їхні функції та пояснення. Протоколи виступають основою доказової легітимності, тому вони повинні бути викладені чітко, логічно та без двозначностей.

Важливо розуміти, що всі вказані етапи є взаємопов'язаними і потребують системного підходу. Формування робочих гіпотез, їх перевірка та уточнення, оцінка значущості кожного об'єкта та дії все це є елементами криміналістичного мислення, яке має стати фундаментом у прийнятті рішень. Робота на деокупованій території це не лише складний професійний виклик, а й зона особливої відповідальності, де точність і правовий порядок мають визначальне значення для подальшої реалізації принципу невідворотності покарання.

Особливості деокупованих територій формують середовище, у якому традиційні криміналістичні підходи часто виявляються недостатніми або взагалі непридатними. Зруйнована інфраструктура, відсутність електропостачання, ризики повторного обстрілу, наявність замінованих об'єктів, а також обмеження у часі і ресурсах змушують адаптувати існуючі методики до реальних обставин. У таких умовах постає необхідність оперативної трансформації криміналістичних алгоритмів, орієнтованої на максимальну ефективність у надзвичайно нестабільному середовищі. Одним із найбільш дієвих рішень є формування мобільних слідчо-криміналістичних груп, які здатні діяти автономно, мають спеціальну підготовку та забезпечені всім необхідним обладнанням для документування обстановки без прив'язки до стаціонарних ресурсів. Такий підхід дозволяє оперативно реагувати на ситуацію, не очікуючи створення звичних умов для фіксації доказів. У склад таких груп доцільно включати не лише слідчих та експертів, а й фахівців з безпеки, саперів, психологів та представників органів місцевого самоврядування, які можуть допомогти у встановленні фактів або верифікації свідчень. Застосування дистанційних технологій дозволяє мінімізувати фізичну присутність людей у потенційно небезпечних зонах. Використання дронів, відеозйомки з термокамерами, лазерних сканерів, а також можливість передачі даних у режимі реального часу дозволяє приймати обґрунтовані рішення на основі достовірної візуальної інформації. У разі потреби керівництво або експертно-консультативні органи можуть брати участь у процесі документування віддалено, надаючи рекомендації без зайвого ризику для життя. Не менш важливим елементом

адаптації є створення єдиної цифрової платформи, де накопичується та зберігається уніфікована інформація про виявлені сліди злочинів. У цій базі мають зберігатися протоколи, фото- і відеоматеріали, координати об'єктів, висновки експертів, ідентифікатори речових доказів. Такий підхід забезпечує контроль за ланцюгом передачі доказів, знижує ризик їх втрати або фальсифікації, а також дозволяє ефективно аналізувати виявлені випадки для виявлення системних ознак порушень міжнародного гуманітарного права.

Питання відповідності міжнародним стандартам набуває особливої ваги у контексті подальшого розгляду справ у юрисдикції міжнародних судових органів. Тому всі дії з фіксації та зберігання доказів повинні бути узгоджені з вимогами міжнародного права, зокрема Римського статуту та практики Міжнародного кримінального суду. Це включає наявність чіткого ланцюга збереження доказів, підтвердження достовірності джерела, фіксацію усіх дій уповноваженими особами, а також залучення незалежних спостерігачів, що засвідчують дотримання процедур. Ще одним аспектом адаптації є правове забезпечення допустимості зібраних доказів у судовому процесі. У контексті українського кримінального процесу доказ, отриманий із порушенням встановленого порядку, визнається недопустимим. Тому всі оновлені алгоритми мають враховувати вимоги національного законодавства, зокрема щодо складання протоколів, ідентифікації об'єктів, залучення понятих, відеофіксації та інших процесуальних гарантій. Недопущення формальних помилок і порушень при фіксації слідів злочину є запорукою того, що такі матеріали можуть бути використані не лише у вітчизняному суді, а й у міжнародних інституціях без ризику їхнього відхилення.

Таким чином, адаптація криміналістичних алгоритмів в умовах деокупованих територій є не лише бажаною, а й необхідною вимогою до сучасної слідчої діяльності. Вона потребує гнучкості, міждисциплінарної взаємодії, правової точності та технологічної оснащеності, без яких забезпечити належну якість фіксації доказів в умовах збройного конфлікту є практично неможливо.

Отже, успішна реалізація криміналістичного супроводу фіксації доказів на деокупованих територіях залежить від наявності чітко визначених, гнучких та юридично обґрунтованих алгоритмів дій. Умови деокупації диктують необхідність поєднання правових норм, технічного забезпечення та міжвідомчої взаємодії. Розроблені алгоритми мають стати стандартом реагування правоохоронної системи у зонах, де злочини супроводжувалися системними порушеннями міжнародного гуманітарного права. У цьому контексті криміналістика виступає не лише як наука, а як практичний інструмент встановлення справедливості й відновлення правопорядку.

Список використаних джерел

Борисова К. Є. Застосування цифрової криміналістики. *Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. Харків. ХНУВС. 2022. С. 83-84.*

Кіріка Д. В. Концепція воєнної криміналістики: вдосконалення криміналістичних досліджень в умовах воєнного стану. *Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. / МВС України, НАПН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 3. Харків. ХНУВС. 2024. С. 230-233.*

Корнієнко В. В. Особливості огляду місця події в умовах ведення бойових дій. *Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри: зб. доп. наук.-практ. конф. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України, Наук. парк «Наука та безпека». Харків. ХНУВС. 2023. С. 125-126.*

Світличний В. А. Цифрова криміналістика особливості, можливості та перспективи. *Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. Харків. ХНУВС. 2022. С. 371-375.*

Степанюк Р. Л. Щодо співвідношення криміналістики й теорії судової експертизи. *Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу / [редкол.: В. В. Сокурєнко (голова), Л. В. Могілевський, М. Г. Щєрбаковський] ; МВС України. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. ХНУВС, 2021. С. 60-62.*

ЗІНЧЕНКО Данііл Анатолійович

ад'юнкта відділу аспірантури (ад'юнктури) і докторантури

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8089-0511>

ІНСПЕКТОР СОБ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ

Анотація: Формування ефективної моделі раннього виявлення девіантної поведінки серед підлітків в умовах освітнього середовища є необхідним елементом національної безпеки та правопорядку. У тезі досліджено роль інспектора Служби освітньої безпеки (СОБ) як ключової фігури у виявленні та попередженні ризиків соціально небезпечної поведінки серед неповнолітніх. Розглянуто адміністративно-правовий статус інспектора СОБ, визначено інструменти та механізми його взаємодії з іншими суб'єктами системи профілактики правопорушень. Наголошено на необхідності розробки уніфікованих алгоритмів фіксації ознак девіантної поведінки, форм співпраці з педагогами, психологами та батьками, а також впровадження правових засобів реагування в межах чинного законодавства. Окреслено перспективи вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності інспекторів СОБ як передумови для формування цілісної системи превентивної роботи з підлітками.

Ключові слова: підліткова девіантність; профілактика правопорушень; Служба освітньої безпеки; інспектор СОБ; адміністративно-правові засоби; система раннього виявлення; освітнє середовище; правопорядок у школах; міжвідомча взаємодія; безпека дітей.

Abstract: The development of an effective early detection model for deviant behavior among adolescents within the educational environment is a critical component of national security and public order. This article examines the role of the Educational Safety Service (ESS) inspector as a key actor in identifying and preventing risks of socially dangerous behavior among minors. The administrative and legal status of the ESS inspector is analyzed, with a focus on tools and mechanisms for interaction with other entities in the juvenile

delinquency prevention system. The study highlights the need to establish standardized algorithms for recording signs of deviance, forms of cooperation with teachers, psychologists, and parents, and legal response measures in accordance with current legislation. The article outlines the prospects for improving administrative and legal regulation of ESS inspectors' activities as a prerequisite for a comprehensive preventive system for adolescents.

Keywords: juvenile deviance; offense prevention; Educational Safety Service; ESS inspector; administrative and legal instruments; early detection system; educational environment; school public order; interagency cooperation; child safety.

У сучасних умовах соціальної напруги, воєнного стану та зростання рівня підліткової злочинності питання превенції девіантної поведінки набуває особливої актуальності. Важливу роль у цьому процесі відіграє освітнє середовище, яке може бути як джерелом формування ризикованої поведінки, так і інструментом її попередження. У зв'язку з цим особливої уваги заслуговує діяльність новоствореної Служби освітньої безпеки Національної поліції України, зокрема інспектора СОБ, як фахівця, наділеного спеціальними повноваженнями щодо забезпечення безпеки в закладах освіти.

Інспектор Служби освітньої безпеки Національної поліції України посідає особливе місце в структурі державної системи забезпечення правопорядку в освітньому середовищі. Його діяльність здійснюється на перетині адміністративного права, освітньої політики та заходів соціального захисту дітей. Такий функціональний симбіоз зумовлює потребу в чіткому визначенні адміністративно-правового статусу інспектора, адже від цього залежить ефективність його дій у межах профілактичної та превентивної роботи з неповнолітніми.

Нормативною основою для регулювання діяльності інспектора СОБ є Закон України «Про Національну поліцію», підзаконні акти Міністерства внутрішніх справ України, відомчі положення, що визначають організацію превентивної діяльності у сфері освіти, а також локальні нормативні документи, ухвалені закладами освіти у

межах взаємодії з правоохоронними органами. Усі ці документи формують комплекс правових механізмів, які забезпечують інспектору легітимність дій та правові підстави для взаємодії з іншими суб'єктами профілактичної діяльності. Суть адміністративно-правового статусу інспектора полягає в поєднанні наглядових, аналітичних та консультативних функцій, які реалізуються в межах навчального закладу. Інспектор не лише забезпечує безпеку фізичну, а й бере активну участь у створенні умов для безпечного психосоціального середовища, що є критично важливим для запобігання девіантній поведінці. Його присутність у школі має стабілізуючий ефект, формує довіру учнів до правоохоронної системи, сприяє налагодженню конструктивного діалогу між підлітками та органами правопорядку. У практичній площині робота інспектора СОБ передбачає постійний моніторинг поведінкових проявів серед учнів. Він здійснює це через участь у щоденних заходах навчального закладу, спостереження за міжособистісними відносинами, аналіз конфліктних ситуацій, що виникають у шкільному середовищі. Водночас інспектор виступає комунікатором між школою, родинами учнів, службами у справах дітей, соціальними службами та іншими установами, що можуть бути залучені до роботи з підлітками, які перебувають у складних життєвих обставинах. У фокусі його уваги знаходиться не лише фіксація фактів порушення дисципліни, а й виявлення тих сигналів, які можуть свідчити про початок формування небезпечних девіацій[1]. Такий підхід потребує високого рівня правової культури, знання вікової психології, навичок міжособистісної комунікації та здатності до правового аналізу ситуацій, які ще не мають ознак правопорушення, але становлять потенційну загрозу. Особливістю моделі інспектора СОБ є її орієнтованість на раннє втручання. Це не репресивна фігура, а фахівець з превентивного напрямку діяльності, який має повноваження консультувати, координувати, рекомендувати та ініціювати превентивні дії в межах правового поля. Саме в цьому виявляється цінність адміністративно-правового інструментарію, яким він наділений. Правова основа надає можливість інспектору не лише діяти в рамках закону, а й захищати інтереси дітей, своєчасно залучаючи до

ситуації компетентні служби для недопущення ескалації девіантних проявів у правопорушення.

Таким чином, адміністративно-правовий статус інспектора СОБ потребує подальшої кодифікації та деталізації, зокрема через унормування окремого підзаконного акту, який би чітко регламентував його повноваження, порядок взаємодії з іншими суб'єктами та правові межі дій у ситуаціях ризику. Тільки за умови правової визначеності цей інститут зможе ефективно реалізовувати своє превентивне призначення у системі раннього виявлення девіантної поведінки серед підлітків.

У межах реалізації завдань превенції підліткової девіантності інспектор Служби освітньої безпеки виконує комплекс дій, що спрямовані на раннє виявлення ризикованої поведінки серед учнів. Його робота ґрунтується на постійному аналізі змін у поведінці неповнолітніх, що можуть свідчити про психологічні, соціальні чи правові відхилення[2]. Така діяльність потребує системного підходу, який поєднує спостереження, документування, комунікацію та застосування правових механізмів у рамках чинного законодавства. Одним із базових інструментів інспектора є ведення індивідуальних профілактичних обліків, які дозволяють накопичувати інформацію про поведінкові прояви кожного учня, що перебуває у зоні ризику. Ці записи формуються на підставі спостережень, аналізу конфліктних ситуацій, даних педагогів, психологів та соціальних працівників. Такий облік не має карального характеру, а виконує функцію моніторингу і дозволяє формувати загальне уявлення про динаміку змін у поведінці дитини[3]. Ефективним методом виявлення прихованих ризиків є анкетування та проведення індивідуальних бесід з учнями. Ці заходи мають бути добровільними, конфіденційними і здійснюватися з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей. Вони дають змогу з'ясувати рівень соціальної адаптації підлітків, виявити джерела стресу, вплив неблагополучного середовища або наявність негативного інформаційного впливу. Для цього інспектор має володіти не лише навичками спілкування, а й методичними рекомендаціями щодо формулювання запитань і оцінювання відповідей.

Співпраця з класними керівниками, практичними психологами та соціальними педагогами є необхідною умовою повноцінного функціонування механізму раннього виявлення девіантної поведінки. Саме через налагоджену комунікацію з цими фахівцями інспектор отримує доступ до інформації про внутрішньокласні відносини, поведінку на уроках, рівень емоційного стану учнів. Узагальнення таких даних дозволяє комплексно оцінювати ситуацію навколо конкретної дитини та вживати заходів ще до того, як поведінка набуде відкрито протиправного характеру. Особливої уваги потребує аналіз порушень дисципліни, що виникають у межах навчального процесу. Часті запізнення, несанкціоновані пропуски занять, агресивна реакція на зауваження або ігнорування шкільних правил можуть свідчити про глибші внутрішні проблеми, що вимагають реагування. Завдання інспектора полягає у фіксації таких фактів, аналізі обставин, у яких вони виникають, та визначенні доцільного формату подальших дій. До важливих елементів превентивної діяльності належить також залучення батьків до процесу корекційної роботи з підлітками. Інспектор організовує зустрічі з родинами, надає роз'яснення щодо наслідків девіантної поведінки, спільно з педагогами пропонує стратегії позитивного впливу на дитину[4]. За необхідності можуть застосовуватися заходи правового характеру, зокрема винесення офіційного попередження відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення або направлення інформації до служб у справах дітей для подальшого реагування. Важливим інструментом документування превентивної діяльності є використання електронних журналів спостережень. Вони дозволяють фіксувати часові рамки подій, характер поведінкових змін, реагування з боку інспектора та інших учасників освітнього процесу[5]. Така фіксація є необхідною для обґрунтування рішень щодо подальших заходів адміністративного впливу та забезпечення прозорості і правомірності дій поліцейського у навчальному середовищі.

Професійна ефективність інспектора Служби освітньої безпеки залежить від рівня його підготовки, наявності чітких методичних матеріалів, знання правових меж втручання, а також від того, наскільки навчальний заклад готовий до співпраці. Лише

за наявності таких умов можна говорити про реальне функціонування дієвої системи раннього виявлення девіантної поведінки, яка базується на повазі до прав дитини, превентивному підході та законності.

Можемо зробити висновок, що інспектор СОБ є ключовим елементом системи раннього виявлення девіантної поведінки серед підлітків, що діє на перетині адміністративного права, освітньої політики та соціальної профілактики. Його діяльність базується на принципах своєчасного втручання, законності, міжвідомчої взаємодії та пріоритету інтересів дитини.

З метою підвищення ефективності інспекторів СОБ доцільним є:

- чітке нормативне закріплення алгоритмів дій;
- впровадження програм фахового навчання;
- розширення повноважень у сфері профілактики правопорушень;
- створення інформаційної платформи для міжсекторальної взаємодії.

Це дозволить зміцнити правову основу діяльності інспектора СОБ і забезпечити комплексний підхід до запобігання девіантній поведінці в дитячому середовищі.

Список використаних джерел

1.Белих О. Є. Профілактика стигматизації як фактор попередження девіантної поведінки підлітків. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2009. № 3 (46). С. 266-271.

2.Жданова І.В. Гендерні особливості життєвих цінностей підлітків, схильних до девіантної поведінки. *Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв'язання: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. С. П. Бочарової / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України ; Консультац. місія Європейського Союзу в Україні. Харків. ХНУВС. 2017. С. 29-31.*

3.Моргунов О. А. Молодіжна субкультура як середовище формування девіантної поведінки підлітків. *Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-*

практ. конф. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». Вінниця. ХНУВС. 2023. С. 184-186.

4. Усик О. О. Психологічна характеристика підлітків із девіантною поведінкою. *Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. X Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». Харків. ХНУВС. 2021. С. 326-327.*

5. Чорна І.В. Профілактика девіантної поведінки у підлітків. *Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів Харків. ХНУВС. 2020. С. 211 - 213.*

ОСТАПОВА Наталія Миколаївна

фахівець відділу аспірантури (ад'юнктури) і докторантури

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8265-5550>

ПСИХОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СЛІДЧОГО В УМОВАХ ПРАВОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Анотація: Професійна діяльність слідчого відзначається підвищеним рівнем відповідальності, необхідністю прийняття рішень у стислі строки та в умовах невизначеності правового поля. У цих умовах важливу роль відіграє психологічна стабільність як ключовий компонент професійної компетентності майбутнього фахівця. Публікація присвячена аналізу значення психологічної стійкості у процесі професійної підготовки слідчих, а також розкриттю правових чинників, що спричиняють нестабільність середовища їхньої майбутньої діяльності. Акцент зроблено на необхідності формування адаптивного потенціалу здобувачів вищої освіти у сфері досудового розслідування, зокрема шляхом удосконалення освітніх програм та впровадження методик, що сприяють розвитку емоційної саморегуляції та стресостійкості. Особливу увагу приділено юридичному контексту правової невизначеності, яка ускладнює прогнозування результатів слідчих дій і може знижувати впевненість у прийнятті рішень. Зроблено висновки щодо необхідності комплексного підходу до формування психологічної стабільності як передумови ефективної слідчої діяльності.

Ключові слова: психологічна стабільність, професійна компетентність, майбутній слідчий, правова невизначеність, емоційна саморегуляція, стресостійкість, освітня підготовка, досудове розслідування, юридичні ризики, професійна адаптація.

Abstract: The profession of an investigator involves high responsibility, the necessity of quick decision-making, and the ability to operate in conditions of legal uncertainty. Psychological stability plays a key role in the structure of professional competence for future

investigators. This article explores the importance of psychological resilience in the training process of investigative professionals, highlighting the legal factors that create instability in the environment of their future activities. Particular attention is paid to the need for adaptive capacity development among law students specializing in pre-trial investigation, through improved curricula and the implementation of methods aimed at developing emotional self-regulation and stress tolerance. The article also analyzes the legal context of uncertainty, which complicates the prediction of investigative actions' outcomes and can affect decision-making confidence. Conclusions emphasize the need for a comprehensive approach to building psychological stability as a prerequisite for effective investigative work.

Keywords: psychological stability, professional competence, future investigator, legal uncertainty, emotional self-regulation, stress tolerance, educational training, pre-trial investigation, legal risks, professional adaptation.

Слідча діяльність у сучасних умовах характеризується значним ускладненням як у правовому, так і в психологічному вимірах. Зростання кількості нерегульованих правових ситуацій, часті зміни у законодавстві та тиск з боку суспільства й медіа створюють ситуацію постійної правової невизначеності. Водночас від слідчого очікується висока результативність, неупередженість та швидкість реагування. Саме тому психологічна стабільність виступає фундаментом, на якому формується здатність майбутнього слідчого ефективно функціонувати в умовах невизначеності.

Психологічна стабільність у діяльності слідчого є тією внутрішньою опорою, яка дозволяє зберігати професійну ефективність у ситуаціях високого ризику, дефіциту часу, морального тиску та емоційного напруження. У цьому аспекті вона виходить за межі загального поняття психічної витривалості, адже її специфіка полягає у тому, що вона формується під впливом особливостей слідчої професії. Майбутній слідчий щоденно має справу з подіями, що часто мають трагічний або конфліктний характер. У таких умовах не просто зберігати спокій, а й приймати виважені рішення, залишаючись об'єктивним, правомірним та морально виваженим. Слідча професія потребує постійної концентрації уваги, здатності працювати з великим масивом

інформації, оперативно орієнтуватися у змінних обставинах, взаємодіяти з особами, які перебувають у стані психологічного афекту, або з підозрюваними, які можуть чинити психологічний тиск. У таких обставинах стабільність у поведінці, контроль над емоціями та внутрішня рівновага стають не лише індивідуальними якостями, а й інструментом професійного функціонування.

Суттєвими характеристиками психологічної стабільності є здатність до емоційної саморегуляції, яка дозволяє уникати імпульсивних або необґрунтованих рішень під впливом емоцій, що неминучі у конфліктних або кризових ситуаціях. Стресостійкість визначає здатність не тільки витримувати інтенсивні навантаження, а й приймати рішення без втрати критичності мислення. Важливим елементом є сталість мотивації, тобто збереження професійної спрямованості навіть у разі зіткнення з фрустраційними чинниками, такими як розчарування у результатах роботи, критика або етичні дилеми. Особливої уваги заслуговує здатність слідчого долати професійні фрустрації, зумовлені не тільки складністю справ, але й конфліктами в колективі, тиском з боку керівництва або несправедливими очікуваннями суспільства[1]. Психологічно стійкий фахівець не втрачає здатності діяти відповідально та не перекладає відповідальність за невдачі на зовнішні обставини. Це є ознакою високого рівня професійної зрілості. Раціональність мислення у критичних умовах дозволяє приймати виважені рішення без домінування емоційних факторів. Для слідчого це надзвичайно важливо, оскільки йдеться не лише про оцінку доказів, а й про прийняття рішень, які впливають на долі людей. Формування зазначених якостей є тривалим і поетапним процесом, що має розпочинатися вже на етапі професійного навчання[2].

Здобуття психологічної стабільності можливе через занурення у практичні симуляції, участь у тренінгах, обговорення складних професійних ситуацій у навчальному середовищі. Особливу роль відіграє атмосфера взаємодії в колективі, де майбутній фахівець набуває досвіду професійного спілкування, вчиться долати конфлікти, отримує підтримку наставників. Психоемоційна рівноваженість є

показником не лише особистої стійкості, а й сформованої внутрішньої готовності нести відповідальність за власні дії у складних правових ситуаціях. У такому контексті психологічна стабільність виступає необхідною умовою повноцінного функціонування слідчого в умовах правової турбулентності та соціального тиску.

Правова невизначеність стала невід'ємною ознакою сучасного кримінального процесуального середовища, в якому формується та діє майбутній слідчий. Вона проявляється у вигляді непослідовності норм, відсутності єдиної судової практики, частих змін у законодавстві та розбіжностей між теоретичним змістом норм і практикою їх застосування. Такі умови потребують від фахівця досудового розслідування здатності оперативно приймати рішення за відсутності чітких інструкцій. У результаті психологічне навантаження на особу значно зростає, адже кожне рішення може мати складні юридичні та моральні наслідки. Для молодого спеціаліста, який лише починає професійний шлях, складність ситуації поглиблюється відсутністю достатнього практичного досвіду[3]. У таких обставинах саме психологічна стабільність дозволяє утримувати внутрішній баланс, приймати обґрунтовані рішення та уникати надмірного впливу зовнішнього тиску. Правова невизначеність провокує відчуття відповідальності за наслідки, які складно передбачити. Це, у свою чергу, може викликати сумніви у власній компетентності, страх перед помилкою та професійне вигорання, якщо особа не має навичок саморегуляції та належної психологічної підготовки.

Професійна підготовка майбутніх слідчих має включати не лише правову, але й психологічну складову. Навчальний процес повинен містити модулі, спрямовані на формування здатності діяти в умовах невизначеності без втрати внутрішньої цілісності. Імітаційні вправи, моделювання конфліктних або нестандартних ситуацій, аналіз правових колізій дозволяють здобувачам освіти вчитися ухвалювати рішення у ситуаціях, коли стандартних алгоритмів дій не існує[4]. Це розвиває не лише професійне мислення, а й психологічну витривалість. Особливе значення має розвиток критичного мислення. Воно дає змогу об'єктивно оцінювати ситуацію, не

покладаючись на шаблони, а формувати власні підходи до аналізу правових фактів. Саме критичне мислення у поєднанні з юридичним прогнозуванням формує базу для впевненості у діях навіть за умов нестабільного правового поля. Крім того, у процесі підготовки майбутніх слідчих доцільно акцентувати увагу на психопрофілактичній роботі. Це може бути реалізовано через групові обговорення професійних викликів, інтерактивні заняття з тренерами-психологами, формування навичок емоційної гнучкості[5]. Такі заходи дозволяють знизити тривожність, зміцнити особистісну автономність та посилити здатність до прийняття рішень без зовнішньої залежності.

Юридична невизначеність не повинна сприйматися як перешкода, що паралізує діяльність. Навпаки, її слід розглядати як середовище, що вимагає від професіонала нових форм мислення, гнучкості та внутрішньої мобільності. Майбутній слідчий має бути підготовлений до того, що не кожне завдання має однозначну відповідь, але за будь-яких обставин необхідно зберігати виваженість, відповідальність і психологічну рівновагу. Такий підхід формує не лише кваліфікованого, а й стійкого до викликів часу фахівця, здатного ефективно діяти в умовах сучасної правової реальності.

Отже, успішне виконання професійних обов'язків майбутнім слідчим у нестабільному правовому середовищі значною мірою залежить від рівня його психологічної стабільності. Ця якість не є вродженою, вона підлягає цілеспрямованому формуванню в процесі професійної освіти. Психологічна стійкість сприяє ефективному прийняттю рішень, стресостійкості, здатності зберігати професійну етичність в умовах тиску та невизначеності. Правова невизначеність, у свою чергу, виступає не лише викликом, але й можливістю розвитку професійно значущих особистісних рис. З огляду на це, актуальним є удосконалення програм підготовки майбутніх слідчих з урахуванням потреб психологічної підтримки, розвитку емоційної саморегуляції та формування вміння діяти у правових «сірих зонах». Такий підхід сприятиме не лише особистісному зростанню фахівця, а й забезпеченню високих стандартів роботи органів досудового розслідування.

Список використаних джерел

1. Frontiers study on legal deliberations — Navigating uncertainty and trust in judicial decisions. *Frontiers in Sociology*. 2023. Article 1423885. P. 5–18
2. Mendes J. A., Ormerod T. C. Making sense out of uncertainty: cognitive strategies in child custody decision-making. *Frontiers in Psychology*. 2024. Article 1387549. P. 10–25
3. Pannier R. Law-Fact Uncertainty in Regulatory Systems: A Conceptual Framework. *Houston Law Review*. 2016. Vol. 53. P. 1323–1362
4. Бедь В. В. Юридична психологія: Психологічні основи допиту. Полтава, 2018. С. 80–95
5. Дільна З. Ф. Психологічні особливості діяльності слідчого під час огляду місця події. *Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»*. 2020. № 1 (21). С. 34–49

DUBITSKIY Alex

Criminal Lawyer

Law Society of British Columbia

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7900-3150>

ENSURING THE RIGHTS OF DETAINEES AND SUSPECTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS DURING MARTIAL LAW

Abstract: In the context of martial law, the functioning of the criminal justice system encounters unique challenges that significantly influence the protection of the rights of detainees and suspects. The issue is particularly sensitive, as the state faces a dual task: to ensure public safety and national defense, while at the same time upholding the principles of legality and fundamental human rights. This study examines the legal guarantees of persons deprived of liberty or suspected of committing a crime during martial law in Ukraine. It aims to determine how these rights are maintained in practice under conditions of legal emergency. The paper analyzes the balance between state security interests and the rights of individuals subjected to criminal prosecution. Emphasis is placed on procedural safeguards during pre-trial investigation and detention, such as the right to legal aid, protection from torture or degrading treatment, access to medical care, and judicial review of detention. The study also addresses the impact of legislative changes introduced since the imposition of martial law, particularly those related to the scope of permissible restrictions on procedural rights.

Through a doctrinal and comparative legal analysis, the article identifies both progress and critical gaps in the implementation of international human rights standards under martial law. It also outlines the role of law enforcement bodies, prosecutors, and defense attorneys in ensuring fair treatment of detainees and suspects. The conclusions propose specific legal and organizational recommendations to strengthen legal safeguards, even during periods of exceptional legal regimes.

Keywords: rights of detainees, suspects, martial law, procedural guarantees, criminal proceedings, pre-trial detention, legal aid, judicial control, human rights, national security.

Martial law constitutes a special legal regime that alters the traditional functioning of the legal system. Under such conditions, states are permitted to limit certain rights in the interest of national security. However, international human rights law, including the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention on Human Rights, stipulates that some rights, especially those of persons deprived of liberty, are non-derogable or may be limited only under strict conditions. Ukraine's legal framework has undergone significant changes since the beginning of the full-scale armed aggression by the Russian Federation. These changes directly affect the conduct of criminal proceedings and the treatment of detainees and suspects. This article aims to examine the challenges to ensuring the rights of these individuals and to determine how current legal mechanisms operate in the context of martial law.

The legal regulation of the rights of detainees and suspects in Ukraine during the period of martial law represents one of the most sensitive aspects of constitutional and criminal procedural law. The imposition of martial law leads to a shift in the legal balance between the protection of individual rights and the safeguarding of national security. While martial law creates exceptional conditions, it does not eliminate the necessity to observe fundamental human rights, particularly those that pertain to individuals involved in criminal proceedings. The Constitution of Ukraine and the Criminal Procedure Code remain the primary sources of legal guarantees for such persons[1]. These include the presumption of innocence, the right to be defended by a lawyer, protection from any form of violence or inhuman treatment, and the right to a fair trial. Article 64 of the Constitution permits temporary restriction of certain rights under a special legal regime, including martial law. However, it clearly stipulates that some rights cannot be restricted under any circumstances, including the right not to be subjected to torture, the right to life, and the right to legal protection. These norms find reflection in the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, which continues to function even in a state of emergency and is not suspended by default. It ensures that law enforcement bodies and courts are guided by procedural rules and principles, including legality, adversariality, and equality of arms.

In addition to national legislation, Ukraine is bound by international human rights standards, especially those contained in the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention on Human Rights. These instruments allow for certain derogations in times of public emergency, but only to the extent strictly required by the situation and without discrimination. In particular, Article 15 of the European Convention recognizes that during war or other emergencies threatening the life of the nation, states may derogate from some obligations[2]. However, this provision does not authorize unlimited suspension of rights. It expressly prohibits derogation from the right to life, the prohibition of torture, and the right to recognition as a person before the law. These provisions are binding on Ukraine, regardless of the military-political situation. Since the beginning of the full-scale invasion and the subsequent declaration of martial law, the Ukrainian parliament has adopted several legislative amendments that have modified the functioning of the criminal justice system. Among the changes are extended time limits for preliminary detention without a court decision, simplified procedures for detaining persons suspected of collaboration with the enemy, and modified rules for investigative actions in frontline or temporarily occupied areas[3]. While the justification for such amendments is rooted in the necessity of a rapid and effective response to threats, legal experts have voiced concern regarding the proportionality of such measures and the potential for abuse. There is a growing need to critically assess whether new procedural models introduced during martial law conform to the principle of legal certainty. Legal certainty requires that individuals can foresee the consequences of legal norms, including restrictions placed upon their liberty. If detention practices are modified without sufficient clarity or judicial oversight, there is a risk of violating not only national constitutional principles but also Ukraine's international obligations. It is especially important to consider the cumulative effect of legislative changes that, taken together, may diminish the guarantees of a fair trial.

Another area of legal attention relates to the regulation of procedural timeframes and judicial review. During martial law, logistical difficulties and damage to infrastructure in some regions have led to delays in court proceedings. However, these objective factors

cannot justify the complete absence of legal remedies or the exclusion of detainees from judicial oversight. The state bears the responsibility to ensure that courts remain functional to the extent possible and that legal procedures do not become merely formal. The role of legal safeguards during martial law must be viewed not only as a legal necessity but as a test of the state's ability to function under the rule of law during extreme conditions. Limiting rights may be permissible, but only in a manner that does not undermine the essence of the rights themselves[4]. Measures introduced during wartime must remain exceptional, temporary, and subject to ongoing evaluation by competent bodies. The preservation of legal guarantees for detainees and suspects during martial law is essential not only for individual justice but also for the preservation of public trust in state institutions.

Thus, the Ukrainian legal framework under martial law illustrates a complex interplay between flexibility in times of national crisis and the unchanging obligation to uphold human dignity and the rights of individuals. The state's legislative and institutional responses must be continuously refined to align with international law, national constitutional standards, and the principles of humanity and justice. Only through such a balanced and thoughtful approach can Ukraine ensure both effective defense and legal continuity.

The implementation of procedural guarantees in criminal investigations during martial law poses considerable legal and practical challenges. While the general framework of procedural rights remains in force, the extraordinary circumstances of armed conflict and the corresponding special legal regime significantly affect how these rights are applied. One of the most fundamental guarantees in any criminal proceeding is the right of a person to legal representation[5]. The presence of a defense attorney from the earliest stages of detention is a crucial condition for the observance of fair trial standards, prevention of abuses, and effective protection of individual rights. In peacetime, this right is protected both by national legislation and by international treaties ratified by Ukraine. However, in the context of martial law, fulfilling this guarantee has encountered systemic obstacles.

Defense attorneys have reported numerous difficulties in reaching clients held in facilities located in areas of active hostilities or near temporarily occupied territories. In

many instances, detainees are not granted timely access to legal counsel. Some are held for extended periods before being officially informed of their procedural status, including the grounds for detention or the charges brought against them. These practices are inconsistent with the basic principles of criminal justice and pose a threat to the rights of individuals, who may be left without protection at the most critical stage of the investigation. The right to remain silent and the right to be informed of the reasons for arrest must be observed regardless of the security situation. These rights are not simply formalities; they are mechanisms that protect individuals from coercion, self-incrimination, and unjustified detention. The failure to communicate grounds for detention in a timely and comprehensible manner deprives individuals of the ability to contest the legality of their arrest and undermines the authority of judicial oversight. Furthermore, the inability to consult with an attorney violates the principle of equality of arms and reduces the effectiveness of any subsequent legal defense.

Another important aspect of procedural safeguards is access to medical assistance for detainees. Armed conflict conditions and prolonged detention increase health risks. If authorities fail to provide adequate medical care or ignore requests for treatment, this may amount to inhuman or degrading treatment. International law strictly prohibits such conduct, and Ukrainian legislation reaffirms the obligation of authorities to safeguard the health and dignity of all persons in custody, regardless of their procedural status. The responsibility to oversee compliance with procedural guarantees falls not only on investigators and prosecutors but also on the judiciary. Judicial review of detention decisions is an essential check on executive power. It allows for an independent assessment of whether the detention is lawful, justified, and proportionate[6]. However, during martial law, the operational capacity of courts has been impaired. In some regions, courts have been evacuated or are functioning with limited access. The delays in conducting hearings and the lack of available personnel compromise the timely resolution of motions concerning detention. This leads to situations where individuals are deprived of their liberty without effective access to judicial remedies. The limitations of digital infrastructure further exacerbate these problems. In many

areas, communication between defense attorneys, investigators, and courts is hindered by technical issues. This undermines the ability to submit motions, challenge procedural actions, or participate in hearings remotely. While legislative changes have provided for the use of electronic communication in criminal proceedings, the actual implementation of these provisions remains uneven. As a result, procedural rights are sometimes preserved in law but unavailable in practice.

Another factor influencing the implementation of guarantees is the human resource capacity of the legal system. Defense attorneys face increased workloads, security risks, and logistical difficulties. Prosecutors and investigators are also working under pressure, often in conditions that limit the time and resources available for the proper documentation of evidence and interaction with the defense. This leads to procedural irregularities, which may later be used as grounds for appeals or even acquittals. More importantly, such irregularities have a negative impact on the perception of justice and can diminish public trust in the criminal justice system. Despite the challenges, it is imperative that the state continue to prioritize procedural safeguards. The right to legal defense, the right to health care, and access to judicial review must not be viewed as privileges that can be suspended but as essential elements of the rule of law. Even under martial law, these rights provide the foundation for the legitimacy of state action[7]. Their protection affirms the commitment of the legal system to democratic principles and human dignity. Institutional responses must focus on increasing the resilience of procedural mechanisms[8]. This includes investing in secure communication infrastructure, expanding legal aid networks in vulnerable regions, and ensuring that courts have the necessary resources to function in emergency conditions. The monitoring role of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights and independent organizations must also be reinforced to detect and respond to violations promptly.

In conclusion, the protection of procedural rights in criminal investigations during martial law is not merely a legal obligation but a reflection of the moral and institutional strength of the state. Safeguarding these rights affirms that justice remains a central value,

even in times of national crisis. For Ukraine, this is a matter not only of domestic legal integrity but also of its international credibility and commitment to European legal standards.

The practical realization of legal guarantees for detainees and suspects during martial law is deeply dependent on the conduct, efficiency, and coordination of institutions responsible for criminal justice. The institutions tasked with law enforcement and procedural supervision bear not only the duty of maintaining public order but also the responsibility of ensuring that basic human rights are preserved. The National Police of Ukraine, the Security Service, and the Prosecutor's Office occupy a central position in this system. Their work must reflect not only operational effectiveness but also a strong commitment to legality, professional ethics, and institutional accountability. Ensuring that these institutions function properly during a time of war requires more than just adherence to formal rules. It necessitates the presence of functional internal oversight, continuous professional development, and an organizational culture that treats rights protection as an essential component of state legitimacy. In this context, the role of institutional training cannot be underestimated. Staff of investigative and prosecutorial bodies must receive continuous training that reflects both the requirements of national law and the expectations of international standards. During martial law, legal proceedings take place under complex conditions marked by risks, resource limitations, and emotional strain. Personnel must be equipped not only with knowledge of legal norms but also with the practical skills to operate under pressure without sacrificing procedural fairness[9]. Training programs should also incorporate a strong human rights component that reinforces the duty of legal professionals to treat every detainee in accordance with principles of dignity and equality before the law.

Equally important is the presence of robust accountability mechanisms. Institutional abuse often stems from a lack of effective oversight and the absence of consequences for unlawful behavior. Internal affairs units, disciplinary commissions, and prosecutorial supervision should operate independently, promptly investigating any complaints about procedural violations, ill-treatment, or unlawful detentions. Their work must be transparent and immune to external interference. The ability of detainees and their legal representatives

to file complaints and receive objective review remains a cornerstone of procedural protection. These systems must continue to function even under conditions of martial law, since the absence of effective oversight not only leads to individual injustice but erodes public confidence in the justice system as a whole. Defense attorneys and public defenders play a crucial role in maintaining the balance between state power and individual rights. Their presence in criminal proceedings serves as a counterweight to institutional dominance. During martial law, legal defense becomes even more significant, particularly in those regions affected by hostilities, forced displacement, or the destruction of infrastructure. The state must therefore ensure the uninterrupted functioning of the legal aid system and remove practical barriers that hinder access to qualified attorneys. This includes logistical support, safety guarantees for legal professionals, and technological solutions to facilitate remote communication between lawyers and their clients[10]. Moreover, the establishment of independent monitoring bodies is a necessary element of a rights-based approach. Parliamentary commissions, civil society organizations, and ombudsperson-led inspections should be empowered to access detention facilities, review conditions of custody, and evaluate the conduct of investigative actions. Their findings should be made public and used to inform both administrative reforms and legislative improvements. Independent monitoring creates a protective buffer for detainees and contributes to the transparency of state actions. Strategic reforms in the field of criminal justice must look beyond short-term operational needs and consider the structural changes required to uphold legal order during and after martial law. Among the foremost priorities is the modernization of digital infrastructure. The ability to access legal documents, file motions, and participate in court hearings through secure digital platforms is no longer an option but a necessity. Digitalization reduces delays, increases transparency, and facilitates equal access to justice, especially in remote or war-affected areas. Maintaining uninterrupted court operations is another critical component of reform. Even during martial law, courts must remain accessible, independent, and capable of reviewing detention cases, motions, and complaints. This may require temporary relocation of courts, the use of mobile judicial units, or enhanced

investment in digital courtrooms. The continuity of judicial activity is essential to preserve legal certainty and prevent the arbitrary extension of emergency measures. Finally, it is vital that any reforms introduced during martial law be subject to rigorous evaluation. Temporary measures taken in response to the armed conflict must not become permanent features of the legal system. The normalization of emergency restrictions can lead to a gradual erosion of legal safeguards and compromise the democratic development of the state. Therefore, legal reforms must be time-bound, proportionate, and reversible. They should be reviewed periodically, with input from legal professionals, civil society, and international partners.

The future of legal protection in Ukraine depends on the ability of its institutions to demonstrate resilience, integrity, and adherence to the principles of rule of law, even in times of national crisis. By reinforcing the institutional pillars of justice and ensuring strategic, rights-oriented reforms, the state can safeguard individual liberties while effectively responding to the challenges of armed conflict. This balance between security and justice represents not only a legal imperative but a societal choice that will shape the country's legal culture for decades to come.

We can conclude that the protection of the rights of detainees and suspects during martial law is a critical indicator of a country's commitment to the principles of legality, democracy, and human dignity. In conditions of armed conflict and exceptional legal regimes, the temptation to simplify procedures and expand the powers of law enforcement may appear as an operational necessity. However, such steps must be approached with the utmost caution and with a clear understanding that the legitimacy of state actions is rooted not in force but in law. The state must remain bound by its constitutional and international obligations even in times of crisis, particularly in relation to the treatment of individuals who have been deprived of their liberty or are facing criminal prosecution. The research demonstrates that martial law presents significant challenges to the criminal justice system, especially in ensuring the functioning of procedural safeguards. Despite these difficulties, certain legal guarantees must remain inviolable. The right to legal defense, protection from unlawful detention, access to medical assistance, and the possibility of timely judicial review

are not privileges that can be suspended at the discretion of the authorities. They are fundamental legal principles that preserve the balance between the interests of society and the rights of individuals. Their observance affirms that the state continues to operate within the limits of the law even during extraordinary circumstances. Institutional efforts must focus on preserving procedural guarantees not only in legal norms but also in practice. This requires a coordinated approach that includes strengthening the capacity of courts, law enforcement agencies, and defense institutions. It also calls for the systematic development of digital tools, mechanisms for legal aid provision, and independent oversight bodies. The need to adapt institutions to function in wartime conditions must not become a justification for undermining individual rights or weakening public trust in justice. Instead, it should be seen as an opportunity to modernize the legal system in a way that enhances its sustainability, flexibility, and legitimacy. The effectiveness of legal protection depends largely on the political will of the state and its ability to uphold the rule of law even in the face of existential threats. Regular review of legislative changes and procedural innovations introduced during martial law is essential. These measures must be evaluated in terms of their compliance with Ukraine's international legal commitments and the standards of the European legal space. Moreover, reforms must not become mechanisms for establishing a permanent state of emergency, as this would risk a long-term decline in legal guarantees and democratic accountability. The main task of the legal community, civil society, and state institutions is to ensure that procedural rights are not perceived as obstacles to security but as indispensable elements of lawful governance. In this context, martial law should not be treated as a suspension of legal order but rather as a test of its strength and moral foundation. A state that is capable of protecting its citizens without violating their fundamental rights demonstrates maturity and earns the confidence of the international community.

Therefore, the experience of ensuring the rights of detainees and suspects during martial law must become not only a subject of legal reflection but also a foundation for strategic decisions in the postwar reconstruction of Ukraine's justice system. The principles of transparency, proportionality, and accountability must remain central in both current practice

and future reforms. Strengthening legal culture, investing in institutional capacity, and affirming the supremacy of law over expediency are the only sustainable paths to restoring and maintaining justice in a democratic society.

REFERENCES

1. Constitution of Ukraine (adopted 28 June 1996, No. 254k/96-VR) // Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996. No. 30. Art. 141.
2. Criminal Procedure Code of Ukraine (adopted 13 April 2012, No. 4651-VI) // Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2013. No. 9–10. Art. 88.
3. Law of Ukraine “On the Legal Regime of Martial Law” (adopted 12 May 2015, No. 389-VIII) // Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2015. No. 28. Art. 250.
4. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966, entered into force on 23 March 1976.
5. European Convention on Human Rights (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), adopted 4 November 1950, entered into force on 3 September 1953.
6. Council of Europe. (2002). The Protection of Human Rights in Emergency Situations. Strasbourg: Directorate General of Human Rights.
7. Human Rights Watch. (2023). Ukraine: Rule of Law Under Pressure During Martial Law. Available at: <https://www.hrw.org/>
8. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2023). Report on the Human Rights Situation in Ukraine: Impact of Martial Law Measures. Available at: <https://www.ohchr.org/en/countries/ukraine>
9. Supreme Court of Ukraine. (2022). Judicial Practice on the Application of Martial Law Regulations. Available at: <https://supreme.court.gov.ua/>
10. Ukrainian Helsinki Human Rights Union. (2023). Monitoring Report on the State of Procedural Rights During Martial Law in Ukraine. Available at: <https://helsinki.org.ua/>

Задніпровська Анна Олександрівна,

курсант навчально-наукового інституту № 3

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4791-6570>

Науковий керівник: ІВАНЦОВ Володимир Олександрович

начальник відділу аспірантури (ад'юнктури)

і докторантури, кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри адміністративної діяльності

Харківського національного університету внутрішніх справ

майор поліції

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2904-0466>

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ВИКЛИКИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація: Система протидії корупції в Україні зазнала суттєвих трансформацій з моменту набуття незалежності. У різні періоди державного розвитку змінювалися пріоритети, правові підходи та інституційні механізми антикорупційної політики. Зокрема, упродовж останнього десятиліття сформовано нормативну базу, яка охоплює як запобіжні, так і каральні інструменти. У науковому повідомленні проаналізовано еволюцію принципів антикорупційного законодавства, приділено увагу їх юридичному закріпленню та особливостям реалізації на практиці. Автор зосереджується на таких принципах, як прозорість, доброчесність, невідворотність відповідальності, а також на викликах, що перешкоджають ефективному їх втіленню. Поряд із позитивними зрушеннями виокремлено проблеми фрагментарності законодавства, брак правової визначеності, політичного впливу на антикорупційні органи. Наведено пропозиції щодо вдосконалення нормативного регулювання з урахуванням міжнародного досвіду.

Ключові слова: антикорупційна політика, принципи права, запобігання корупції, доброчесність, прозорість, Національне агентство з питань запобігання корупції,

кримінальна відповідальність, інституційна спроможність, конфлікт інтересів, державна служба

Abstract: The system of anti-corruption policy in Ukraine has undergone significant transformations since gaining independence. At various stages of state development, the priorities, legal approaches, and institutional mechanisms of anti-corruption efforts have evolved. Over the past decade, a legal framework has emerged encompassing both preventive and punitive tools. This article analyzes the evolution of the principles underpinning anti-corruption legislation, with special attention paid to their legal consolidation and practical implementation. The author focuses on principles such as transparency, integrity, and the inevitability of liability, as well as on the challenges that hinder their effective application. Alongside the positive developments, problems of legislative fragmentation, legal uncertainty, and political influence over anti-corruption bodies are identified. The article offers proposals for improving regulatory mechanisms in line with international experience.

Keywords: anti-corruption policy, legal principles, corruption prevention, integrity, transparency, National Agency on Corruption Prevention, criminal liability, institutional capacity, conflict of interest, civil service

Проблема корупції в Україні залишається системною і багатовимірною, маючи глибоке історичне, політичне та соціальне коріння. Законодавче забезпечення протидії цьому явищу є одним із ключових напрямів реформ у публічному секторі. Незважаючи на численні законодавчі ініціативи, виклики реалізації антикорупційних принципів вимагають постійного переосмислення змісту та функціонування правових норм. Вивчення еволюції принципів протидії корупції дозволяє виявити закономірності розвитку правового регулювання у цій сфері, а також дієвість сформованих механізмів.

Гене́за антикорупційних принципів у законодавстві України пов'язана з еволюцією державної політики у сфері запобігання корупції та реагування на її прояви. У 1990-х роках перші законодавчі спроби протидіяти корупції мали

обмежений вплив через слабкість інституційного середовища, відсутність сталої системи контролю та низький рівень правосвідомості в публічному управлінні. Перші нормативно-правові акти у цій сфері фокусувалися переважно на забороні окремих дій та встановленні обмежень для державних службовців, проте комплексного бачення запобігання корупції вони не формували.

Ситуація докорінно змінилася після подій 2013–2014 років, коли питання публічної доброчесності та підзвітності влади набули першочергового значення у процесі реформування державних інститутів. Закон України «Про запобігання корупції», ухвалений у 2014 році, започаткував нову фазу формування антикорупційної політики. Він став першим нормативним актом, що чітко визначив принципи запобігання корупції та передбачив не лише загальні засади, а й конкретні інструменти для їх реалізації. До ключових принципів, які були закріплені на законодавчому рівні, належать доброчесність, прозорість, підзвітність, верховенство права, пріоритет публічного інтересу та уникнення конфлікту інтересів. Їх зміст отримав подальше розкриття в підзаконних нормативно-правових актах, зокрема в антикорупційних стратегіях, рекомендаціях НАЗК та практиці діяльності інших уповноважених органів[1]. Уперше на рівні закону з'явилися поняття політичної нейтральності службовців, відкритості інформації про доходи і витрати посадових осіб, а також обов'язок службовця діяти в інтересах держави, а не власної вигоди. Значущу роль у поглибленні реалізації цих принципів відіграло створення нових спеціалізованих інституцій. Діяльність Національного антикорупційного бюро України спрямована на виявлення та розслідування корупційних правопорушень на найвищому рівні державної влади. Національне агентство з питань запобігання корупції, у свою чергу, здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, перевірку декларацій, моніторинг способу життя посадовців, а також формує методичні рекомендації щодо етичної поведінки[1]. Вищий антикорупційний суд став завершальним елементом у ланцюгу інституційної протидії, який забезпечує

розгляд справ за корупційними злочинами у визначених часових межах та відповідно до принципів справедливого судочинства.

Варто звернути увагу на те, що навіть за умов наявності законодавчих норм реалізація принципів, зокрема доброчесності та прозорості, на практиці часто виявляється ускладненою. Це пов'язано з недостатньо чіткими критеріями оцінювання дотримання цих принципів. Наприклад, поняття доброчесності має оціночний характер і вимагає подальшого нормативного наповнення. Відсутність єдиної системи вимірювання доброчесності службовців знижує ефективність превентивного контролю, а також ускладнює притягнення до дисциплінарної або кримінальної відповідальності за порушення етичних стандартів. Прозорість також не завжди забезпечується на належному рівні через обмеження доступу до публічної інформації, неповноту відкритих реєстрів або надмірну зарегульованість процедур, що перешкоджає оперативному громадському контролю. Крім того, варто зазначити, що реалізація принципів підзвітності та невідворотності відповідальності потребує стабільності інституційної системи, чого часто бракує через політичні впливи та часту зміну керівництва антикорупційних органів.

Таким чином, становлення антикорупційних принципів в українському законодавстві має послідовний, але ще не завершений характер. Їх зміст закріплено у правових нормах, однак ефективна реалізація вимагає не лише наявності закону, а й чіткого механізму його застосування. У цьому контексті важливим є не лише вдосконалення юридичних формулювань, а й утвердження в державному управлінні етичних стандартів поведінки, що ґрунтуються на доброчесності, відкритості та публічному інтересі.

Практична реалізація антикорупційного законодавства в Україні демонструє наявність глибоких суперечностей між нормативними деклараціями та реальним станом справ у сфері публічного управління[2]. Попри значні законодавчі зрушення та формальне існування інституційної архітектури, що відповідає сучасним міжнародним стандартам, системна реалізація ключових принципів залишається

фрагментарною і часто позбавленою необхідної стійкості. Одним із головних викликів, який ускладнює дієвість антикорупційної політики, є збереження політичного впливу на діяльність органів, що мають забезпечувати неупереджене дотримання законодавства[3]. В умовах періодичної зміни політичних еліт, антикорупційні органи нерідко піддаються тиску або втручанню, що ставить під сумнів їхню незалежність та ефективність.

Крім того, кадрова нестабільність та відсутність реальних гарантій інституційної автономії значно знижують професійний потенціал уповноважених органів. Наявність конкурсних процедур не завжди гарантує об'єктивний добір кандидатів, а процес зміни керівництва супроводжується втратами напрацьованих підходів, перериванням аналітичної спадкоємності та зниженням довіри до результатів роботи. Особливу увагу слід звернути на суперечності між окремими нормативними актами. Зокрема, регулювання антикорупційного контролю у сфері державної служби часто не узгоджується з положеннями трудового законодавства, що породжує юридичну невизначеність та створює ризики для правозастосування. Практика свідчить, що дисциплінарні стягнення або інші санкції за порушення стандартів доброчесності нерідко скасовуються судами через недосконалість процедури або нечіткість підстав, передбачених законом. Okремо варто вказати на обмеженість можливостей державних органів у сфері моніторингу та контролю за виконанням норм антикорупційного законодавства.

Попри наявність механізмів декларування, перевірки способу життя, повідомлення про конфлікт інтересів, ці заходи здійснюються вибірково або формально, що нівелює саму ідею системного контролю. Досі не створено комплексного інструменту оцінювання ефективності впроваджених політик, а наявні підходи до звітування зводяться переважно до кількісних показників, які не завжди відображають реальний стан справ. Це унеможлиблює повноцінний правовий аналіз результатів антикорупційної діяльності, знижує прозорість процесів та послаблює громадську довіру до всієї системи. Для забезпечення ефективної реалізації

антикорупційних принципів необхідно не тільки закріпити їх у правових актах, а й забезпечити відповідні умови для їх фактичного втілення у практику. Доцільним є впровадження чітких, юридично визначених критеріїв, які дозволять об'єктивно оцінювати доброчесність і прозорість дій посадових осіб. Такі критерії повинні бути не лише зрозумілими, але й застосовуваними у конкретних ситуаціях, що унеможливить довільне трактування етичних стандартів[4]. Поряд із цим важливо посилити інституційну незалежність органів, що відповідають за антикорупційний контроль, шляхом вдосконалення механізмів захисту від політичного впливу, встановлення стабільних процедур призначення та звільнення керівників, а також формування фінансової самостійності. Також вкрай важливо гармонізувати українське антикорупційне законодавство з міжнародними стандартами, зокрема з положеннями Конвенції ООН проти корупції. Це дозволить не лише підвищити рівень юридичної визначеності, а й забезпечити інтеграцію у глобальні механізми боротьби з корупцією. Позитивного впливу на практику можна досягти шляхом запровадження системного навчання публічних службовців з питань етичної поведінки, запобігання конфлікту інтересів та дотримання стандартів прозорості. Такі освітні програми повинні бути не формальними, а змістовними і регулярними, з акцентом на прикладні аспекти.

З урахуванням вказаних проблем і пропозицій, можна зробити висновок, що успіх антикорупційної політики залежить не стільки від кількості нормативних актів, скільки від глибини впровадження задекларованих принципів у щоденну практику органів влади та посадових осіб. Реалізація таких принципів потребує комплексного підходу, який охоплює правові, організаційні та освітні інструменти, спрямовані на утвердження етичної культури державного управління.

Отже, антикорупційне законодавство України перебуває у стані динамічного розвитку. Закріплені принципи протидії корупції мають потенціал стати дієвими інструментами очищення державного управління, за умови їх повноцінного та послідовного впровадження. Для подолання викликів необхідне комплексне

вдосконалення правових норм і процедур, орієнтоване на зміцнення інституційної спроможності та підвищення довіри суспільства до держави. Реформа антикорупційної сфери повинна спиратися не лише на юридичні інструменти, але й на політичну волю, професіоналізм та відповідальність усіх суб'єктів публічного управління.

Список використаних джерел

1.Іванцов В. О. Значення принципів адміністративного права у вирішенні актуальних проблем реалізації адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією. *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., у 2 частинах. К. НАВС. 2018. Ч. 2. С. 103-107.*

2.Іванцов В. О. Поняття корупції в правових системах. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення : *підручник / [В. Я. Настюк, О. Ю. Синявська, В. В. Мартиновський та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Настюка. Харків. Право, 2019. С. 8-15 – ISBN 978-966-937-617-6.*

3.Іванцов В. О. Принципи запобігання та протидії корупції: аналіз антикорупційного законодавства. *Правові, економічні та соціальні аспекти протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару (2016-05-20) / Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – 2016*

4.Іванцов В.О. Зміст і принципи реалізації дисциплінарної відповідальності у разі порушення норм Закону України «Про запобігання корупції». *Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 5, т. 2. С. 89-95.*

ЧИШКО Катерина Олександрівна,

провідний науковий науково-дослідної лабораторії

з проблем наукового забезпечення правоохоронної діяльності

та якості підготовки кадрів, кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри адміністративної діяльності Харківського

національного університету внутрішніх справ

старший лейтенант поліції

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8810-7950>

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА: ПОТРЕБА МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЇ

Анотація: фективне реагування на випадки домашнього насильства вимагає не лише правової, а й повноцінної психологічної допомоги потерпілим. Складність цього завдання обумовлена множинністю суб'єктів, залучених до захисту прав постраждалих, що створює ризик фрагментації відповідних заходів. У роботі здійснено аналіз проблем організації психологічної підтримки у контексті правової системи України, а також виявлено бар'єри, що ускладнюють взаємодію органів національної поліції, центрів соціальних служб, закладів охорони здоров'я та неурядових організацій. Підкреслено, що відсутність сталих механізмів міжвідомчої взаємодії негативно впливає на реабілітаційний потенціал заходів допомоги. Обґрунтовано необхідність законодавчого врегулювання чітких алгоритмів міжвідомчої координації у сфері надання психологічної допомоги потерпілим. Запропоновано окремі напрями нормативного вдосконалення та організаційного супроводу інтегрованих дій з метою ефективного захисту особистості в умовах домашнього насильства.

Ключові слова: домашнє насильство, психологічна підтримка, міжвідомча координація, постраждалі особи, Національна поліція, соціальні служби, захист прав людини, механізми взаємодії, кризове консультування, законодавче забезпечення.

Abstract: Effective response to domestic violence cases requires not only legal intervention but also comprehensive psychological support for victims. The complexity of this task lies in the multiplicity of actors involved in victim protection, which creates the risk of fragmented assistance. This article analyzes the organization of psychological aid within Ukraine's legal system and identifies barriers impeding cooperation between the National Police, social service centers, healthcare institutions, and non-governmental organizations. It is emphasized that the lack of established interagency cooperation mechanisms undermines the rehabilitative potential of assistance measures. The need for legislative regulation of clear coordination algorithms in the provision of psychological support to victims is substantiated. Several directions for normative improvement and organizational support of integrated efforts are proposed to ensure effective protection of individuals affected by domestic violence.

Keywords: domestic violence, psychological support, interagency coordination, victims, National Police, social services, human rights protection, cooperation mechanisms, crisis counseling, legislative framework.

Домашнє насильство є комплексним соціально-правовим явищем, яке завдає істотної шкоди не лише фізичному, а й психічному здоров'ю постраждалих. В умовах сучасних викликів, пов'язаних із воєнним станом, внутрішнім переміщенням населення та загальним підвищенням рівня стресу в суспільстві, кількість звернень щодо домашнього насильства зростає. Водночас, як свідчить практика, реагування на такі випадки здебільшого зосереджується на правових заходах – складанні протоколів, винесенні термінових заборонних приписів, початку досудового розслідування тощо. Натомість психологічна складова підтримки часто залишається фрагментарною, епізодичною або й зовсім недоступною. Психологічна допомога повинна надаватися своєчасно, з урахуванням індивідуальних потреб особи, що зазнала насильства. Однак ефективність цієї допомоги можлива лише за умов чіткої та безперервної взаємодії між усіма суб'єктами, які мають повноваження у сфері протидії домашньому насильству. Відтак, постає об'єктивна необхідність

дослідження механізмів міжвідомчої координації в аспекті організації психологічної допомоги як ключової складової посттравматичної підтримки.

Психологічна підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства, ґрунтується на законодавчому визнанні їхнього права на отримання допомоги, здатної забезпечити стабілізацію психоемоційного стану, відновлення здатності до самозахисту та подальшого життя без насильства. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» визначає психологічну допомогу як один із базових видів підтримки, доступних постраждалим особам[1, с. 80]. Водночас фактична реалізація цього права стикається з низкою практичних і організаційних труднощів. Серед передбачених форм такої підтримки закон називає послуги, що надаються центрами соціальних служб, мобільними бригадами та іншими спеціалізованими установами. Формально їх діяльність має координуватися відповідно до Порядку взаємодії суб'єктів, затвердженого урядом. Проте змістовне наповнення цієї взаємодії часто виявляється недостатнім, що свідчить про розрив між нормативними приписами та реальною практикою.

Однією з головних інституцій, яка першою вступає у контакт із потерпілою особою, є Національна поліція. Саме поліцейські виявляють, фіксують і документують випадки домашнього насильства. Однак роль правоохоронця не обмежується правовими діями. На цьому етапі дуже важливою є здатність працівника поліції оцінити психологічний стан особи, надати елементарну підтримку, забезпечити відчуття безпеки[2, с. 101]. На практиці ж спостерігається, що більшість поліцейських не мають відповідної психологічної підготовки або навіть мінімальних навичок кризової комунікації. Це ускладнює налагодження діалогу з постраждалою особою, погіршує її емоційний стан, сприяє повторній віктимізації. Окрім цього, не завжди існують напрацьовані моделі взаємодії між поліцією та іншими структурами. Алгоритми перенаправлення жертв до психологів або до спеціалізованих установ можуть бути відсутніми або реалізовуватися формально. У таких випадках відповідальність за подальшу долю особи фактично перекладається на неї саму, що є

неприпустимим в умовах пережитої травми. Соціальні служби, які мають спеціалізацію на роботі з уразливими категоріями населення, відіграють ключову роль у комплексному реагуванні на випадки насильства[3, с. 137]. Однак ці служби не завжди здатні забезпечити швидке і повноцінне реагування. Основними перепонами залишаються кадровий дефіцит, висока плинність працівників, нестача кваліфікованих фахівців із кризової психології. Крім того, більшість центрів не працюють цілодобово, а отже не можуть надати підтримку в критичних ситуаціях, які часто виникають саме у вечірній або нічний час. Складність встановлення контакту з постраждалою особою також обумовлюється недовірою до системи соціального захисту, недостатньою інформованістю громадян про наявні послуги, а іноді й байдужим ставленням окремих посадових осіб до проблеми насильства в родині. Медичні установи, зокрема заклади первинної медичної допомоги, зазвичай фокусуються на фізичних наслідках насильства. Тобто їхня діяльність зосереджена на діагностиці та лікуванні тілесних ушкоджень. У той же час психологічний стан потерпілих часто залишається поза увагою. Навіть у випадках, коли особа звертається з психосоматичними скаргами, медичний персонал рідко ідентифікує домашнє насильство як першопричину. Відсутність штатних психологів або психіатрів у багатьох закладах охорони здоров'я, а також обмежені можливості для направлення до спеціалізованих установ, знижують ефективність такої допомоги. Окремим викликом є слабка взаємодія медичних працівників з іншими суб'єктами, особливо у випадках, коли потерпіла особа не готова повідомляти про факт насильства безпосередньо.

Наведені обставини засвідчують системну проблему фрагментованого реагування. У кожному окремому випадку може існувати формальна присутність допомоги, однак відсутність цілісної, узгодженої та безперервної моделі призводить до втрати довіри з боку постраждалих. Така ситуація фактично позбавляє жертв можливості отримати реабілітаційний ефект від звернення по допомогу. Саме тому

проблема ефективної організації психологічної підтримки потребує не лише теоретичного осмислення, а й перегляду чинних механізмів міжвідомчої взаємодії.

Ефективна психологічна підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства, неможлива без постійної і чітко налагодженої взаємодії між усіма залученими структурами. Йдеться насамперед про Національну поліцію, соціальні служби, медичні установи, органи освіти, а також неурядові організації, які спеціалізуються на допомозі жертвам насильства. Кожен з цих суб'єктів володіє унікальними ресурсами та повноваженнями, які у поєднанні здатні створити систему повноцінної підтримки. Однак на практиці ця взаємодія нерідко має несистемний характер і не супроводжується належним правовим або організаційним оформленням.

Існує об'єктивна потреба у створенні чітких механізмів міжвідомчої координації, які охоплювали б усі етапи реагування на ситуацію насильства. Це стосується як першого контакту з постраждалою особою, так і подальшого супроводу її на всіх рівнях надання допомоги. Без узгоджених алгоритмів дії різних служб залишаються роз'єднаними, що ускладнює доступ до підтримки, уповільнює реагування і зменшує довіру до системи в цілому[4, с. 230]. Відсутність єдиних протоколів призводить до того, що одні й ті самі функції можуть дублюватися або взагалі не виконуватися. Часто окремі установи не мають чіткого уявлення про повноваження інших учасників системи, що створює плутанину і втрачені можливості для надання допомоги. Проблемною залишається також інформаційна ізоляція між суб'єктами. На сьогодні не існує єдиної платформи або реєстру, де зберігалася б інформація про випадки домашнього насильства, перебіг надання допомоги, залучення фахівців. Це унеможлиблює контроль за дотриманням прав постраждалої особи, не дозволяє здійснювати ефективне ведення випадку та унеможлиблює стратегічне планування надання послуг. У багатьох випадках контакти між службами обмежуються телефонними дзвінками, не передбачають фіксації рішень або відповідальності за подальші дії. Такий стан речей є неприпустимим у контексті гарантування права на допомогу особам, які пережили насильство. Законодавство України не вимагає від

усіх учасників системи координувати свою діяльність у формі, яка була б обов'язковою до виконання. Чинні акти, що визначають порядок взаємодії суб'єктів у сфері протидії домашньому насильству, часто залишаються загальними і не містять процедурних приписів, які б визначали послідовність дій, відповідальних осіб, строки реагування[5, с. 50]. Така невизначеність дозволяє окремим установам уникати відповідальності за бездіяльність, а постраждалі особи залишаються без належного супроводу.

В умовах воєнного стану ситуація додатково ускладнюється. Частина фахівців виїхала з небезпечних регіонів або призвана на службу. Соціальні і медичні заклади працюють з перевантаженням. Неурядові організації часто залежать від нестабільного фінансування і не мають гарантій довготривалого функціонування. У таких умовах особливо важливою є централізація і координація зусиль. Без належного управлінського та нормативного забезпечення міжвідомча співпраця не може бути ефективною. Розв'язання вказаних проблем потребує державного втручання на рівні політики. Доцільним є створення спеціалізованих центрів інтегрованої підтримки, у яких психологічна допомога буде не додатком до правових або соціальних заходів, а їх повноцінною складовою[6, с. 201]. Такі центри повинні працювати за єдиними стандартами, мати навчений персонал, доступ до міжвідомчих баз даних та повноваження координувати дії інших установ. Важливо також забезпечити на постійному рівні підвищення кваліфікації працівників усіх дотичних служб, у тому числі шляхом спільних тренінгів, розборів типових ситуацій, супервізій.

Зміцнення міжвідомчої координації дозволить не лише оптимізувати надання допомоги, а й підвищити рівень довіри громадян до державних інституцій. Наявність єдиної скоординованої системи реагування забезпечить сталість, безперервність і комплексність підтримки, що особливо важливо у випадках психологічної травми. З огляду на виклики, пов'язані з безпековою ситуацією в країні, інтеграція дій усіх залучених установ є необхідною умовою ефективного функціонування механізмів захисту постраждалих від домашнього насильства.

Отже, психологічна підтримка постраждалих від домашнього насильства не може розглядатися як факультативний елемент захисту прав людини. Її ефективність залежить від наявності узгоджених міжвідомчих дій, які повинні бути не декларативними, а процедурно закріпленими в законодавстві. Визначення відповідальних суб'єктів, розробка спільних алгоритмів, впровадження інформаційних систем для координації – усе це є запорукою реальної допомоги жертвам домашнього насильства. У сучасних умовах інтегрована модель міжвідомчої взаємодії є не лише потребою, а й обов'язковою умовою ефективного функціонування державної системи захисту.

Список використаних джерел

1.Зінченко Д. А. Психолого-педагогічна діяльність щодо профілактики домашнього насильства. *Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. / МВС України, Нац. акад. Нац. гвардії України. Харків. Нац. акад. НГУ. 2022. С. 79-81.*

2.Зінченко Д. А., Макарова О.П., Червоний П.Д. Надання психологічної допомоги жертвам які постраждали від домашнього насильства під час військового стану в Україні. *Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. 2023. С. 101-105.*

3.Зінченко Д. А., Сидоренко В.М. Загальна характеристика психологічного аспекту розслідування домашнього насильства в Україні. *Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. / МВС України, Нац. акад. Нац. гвардії України, Каф. психології та педагогіки гуманіт. ф-ту. Харків. НА НГУ. 2023. С. 137-140.*

4.Зінченко Д.А., Гопко Д.О. Особливості взаємодії національної поліції з іншими органами державної влади в умовах воєнного стану. *Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп.*

учасників наук.-практ. конф. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». Вінниця. ХНУВС. 2023. С. 230-231.

5.Зінченко Д.А., Скомороха Р.Ю. Дотримання прав людини органами поліції під час фіксування правопорушення психологічного насильства в сім'ї. *Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». Вінниця. ХНУВС. 2023. С. 50-51.*

6.Макарова О. П., Зінченко Д.А. Аналіз правового реагування працівників поліції на випадки домашнього насильства під час військової агресії в Україні. Габітус. 2023. Вип. 49. С. 199-203. - DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2023.49.34>.

ЛЯСКА Оксана Петрівна

доцент кафедри психології, соціології та педагогіки

кандидат психологічних наук, доцент

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6943-8957>

РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ У ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Анотація: проходження навчальної практики у підрозділах Національної поліції є критичним етапом фахового становлення майбутніх правоохоронців. У цей період здобувачі освіти стикаються з реаліями оперативної діяльності, зростанням відповідальності, жорсткими організаційними умовами, що нерідко супроводжується підвищенням рівня особистісної тривожності. Такий психоемоційний стан може негативно впливати на якість професійної підготовки, ефективність соціальної адаптації та здатність до прийняття правомірних рішень у службовій діяльності. Проаналізовано основні причини виникнення тривожності під час проходження практики, зокрема організаційні, правові та міжособистісні чинники. Окрему увагу зосереджено на ролі наставників, педагогічного супроводу та нормативного забезпечення процесу практики. Визначено напрями мінімізації тривожності через поєднання адміністративно-правових регламентів і психологічної підтримки здобувачів освіти.

Ключові слова: тривожність, здобувачі освіти, навчальна практика, Національна поліція, психоемоційна напруга, адаптація, професійна підготовка, психологічна стійкість, правове регулювання, службова взаємодія.

Abstract: Internship in the units of the National Police constitutes a crucial stage in the professional formation of future law enforcement officers. During this period, students encounter the realities of operational activity, increased responsibility, and rigid organizational frameworks, which often lead to heightened personal anxiety. Elevated anxiety levels may negatively affect the quality of practical training, professional self-identification, and socio-psychological adaptation. This article examines the peculiarities of

anxiety manifestation among students during their internship, identifies the main provoking factors, and proposes administrative-legal and pedagogical measures to reduce its level. Special attention is paid to the interaction between internship supervisors and students as a factor influencing their psycho-emotional condition.

Keywords: anxiety, students, internship, National Police, psycho-emotional tension, adaptation, professional training, psychological resilience, legal regulation, service interaction.

Підготовка майбутніх працівників Національної поліції вимагає не лише високого рівня теоретичних знань, але й ефективної практичної підготовки. Навчальна практика в підрозділах поліції є важливою складовою освітнього процесу, яка дозволяє здобувачам освіти закріпити набуті знання, набути професійних навичок та ознайомитися з реаліями майбутньої служби. Проте саме на цьому етапі у здобувачів освіти може проявлятися підвищена тривожність, що пов'язана з новими соціальними умовами, високим рівнем відповідальності, очікуваннями з боку наставників та страхом професійної некомпетентності. Ураховуючи важливість психологічної стійкості майбутніх правоохоронців, необхідним є вивчення рівня тривожності здобувачів освіти в умовах навчальної практики, виявлення її причин та формування ефективних механізмів превентивного впливу на її динаміку.

Проходження навчальної практики у підрозділах Національної поліції передбачає занурення здобувачів освіти в умови, максимально наближені до реального службового середовища. Цей перехід від аудиторного навчання до безпосереднього виконання завдань у структурі поліції викликає природну емоційну напругу, яка часто супроводжується проявами тривожності. Тривожність у даному контексті розглядається як реакція психіки на новизну, невизначеність і підвищений рівень відповідальності, яка виявляється у внутрішньому неспокої, сумнівах щодо власної компетентності, очікуванні помилок або негативної оцінки з боку наставників.

Серед ключових психологічних чинників, які сприяють виникненню тривожності, слід виокремити перше зіткнення з оперативною діяльністю, зокрема

участь у патрулюванні, спостереження за діями поліцейських під час затримань, складання адміністративних матеріалів, спілкування з порушниками або свідками подій. В умовах обмеженого досвіду такі ситуації можуть викликати відчуття непевності, особливо якщо здобувач освіти не відчуває підтримки з боку працівників підрозділу або не має змоги отримати зворотний зв'язок у доступній і конструктивній формі[1]. Наступним важливим фактором є відсутність сталих алгоритмів поведінки у складних або стресогенних ситуаціях. Теоретичні знання, отримані в закладі освіти, не завжди одразу трансформуються у впевнені дії в реальному середовищі. Це породжує відчуття розгубленості, коли студент не розуміє, як саме діяти, щоби не порушити посадових інструкцій і не перевищити меж дозволеного. Відсутність досвіду прийняття оперативних рішень в умовах правової відповідальності лише підсилює внутрішню напругу. Певну роль у зростанні рівня тривожності відіграє і структура підрозділів поліції. Ієрархічна система, чітке підпорядкування, службова субординація та високі вимоги до дисципліни створюють для здобувача освіти додатковий психологічний тиск. Часто майбутні поліцейські зіштовхуються з труднощами адаптації до внутрішніх правил, неформальних очікувань і специфіки взаємодії всередині колективу. У таких умовах будь-яке порушення внутрішнього порядку, навіть незначне, може бути сприйняте як загроза подальшій професійній кар'єрі, що зумовлює постійну напругу[2]. Низький рівень комунікації з наставниками також значно впливає на психоемоційний стан студентів. У разі, коли керівники практики не приділяють достатньої уваги навчанню, не роз'яснюють завдання або формально ставляться до обов'язків, здобувачі освіти втрачають відчуття залученості до процесу, почуваються зайвими або недостатньо компетентними. Відсутність якісного зворотного зв'язку, заохочення чи конструктивної критики з боку наставників поглиблює внутрішні сумніви і посилює тривожність.

Серед організаційних чинників важливо зазначити нечітке інформування студентів про права, обов'язки та межі відповідальності під час проходження практики. У багатьох випадках розподіл функцій між учасниками освітнього процесу

та працівниками підрозділів є неузгодженим, що призводить до непорозумінь, зайвої ініціативності або, навпаки, пасивності з боку студентів. За відсутності чіткої регламентації діяльності майбутні поліцейські почуваються дезорієнтованими і змушені діяти на власний розсуд, не завжди усвідомлюючи правові наслідки. Особливе психоемоційне навантаження створюють ситуації, пов'язані з доступом до інформації, обмеженої законом або службовими інструкціями. Студенти, не розуміючи повною мірою вимог щодо конфіденційності, можуть відчувати невпевненість під час роботи з документацією або участі в процесуальних діях. Окрім того, можливість бути притягнутим до відповідальності у разі помилки або порушення дисципліни сприймається як реальна загроза, що формує підвищене емоційне напруження.

Таким чином, формування тривожності під час проходження практики є багатофакторним процесом, у якому поєднуються особистісні особливості здобувача освіти, організаційна недосконалість процесу практики та комунікативні бар'єри. Розуміння цих чинників є основою для створення безпечного та ефективного освітнього середовища, яке сприятиме не лише професійному зростанню, а й зміцненню психологічної стійкості майбутніх працівників поліції.

Забезпечення належного психоемоційного стану здобувачів освіти під час навчальної практики вимагає системного підходу, що поєднує правові регламенти та освітні інструменти впливу. У сфері адміністративного права першочерговим завданням є унормування правового статусу студента, який проходить практику в органах Національної поліції. Для цього необхідно забезпечити офіційне закріплення його прав, обов'язків, меж відповідальності, а також гарантій професійної та психологічної безпеки[3]. Зокрема, йдеться про включення відповідних положень до відомчих інструкцій та положень про організацію практики. Важливою умовою зниження тривожності є створення чіткої та передбачуваної моделі супроводу здобувача освіти з боку працівника поліції, призначеного наставником. Такий супровід має ґрунтуватися не лише на контролі за виконанням завдань, а й на

постійній роз'яснювальній та підтримувальній роботі, що формує довіру, безпеку та впевненість. У разі неналежного виконання обов'язків наставника або порушення прав здобувача освіти доцільно передбачити механізми відповідальності, що мотивують посадових осіб до якісної взаємодії. Крім правового регулювання, ефективність освітнього процесу значною мірою залежить від організації педагогічного супроводу. На цьому етапі ключову роль відіграють адаптаційні заходи, які мають бути реалізовані ще до початку практики. Здобувачі освіти потребують чітких інструктажів, підготовчих занять та тренінгів, спрямованих на формування уявлення про характер майбутніх завдань, способи комунікації в підрозділі, специфіку професійних ризиків та психологічні виклики. Такі заходи сприяють зниженню невизначеності та формують стійке ставлення до потенційно напружених ситуацій.

Доцільним є залучення фахівців з практичної психології до структури педагогічного супроводу. Їхня участь дозволяє своєчасно ідентифікувати підвищений рівень тривожності, виявити індивідуальні реакції здобувачів освіти на стресові умови та надати допомогу у вигляді консультацій або тренінгових занять[4]. Регулярний моніторинг психоемоційного стану студентів упродовж усього періоду практики дозволяє попереджати деструктивні психологічні явища, зокрема емоційне виснаження або втрату мотивації до професійної діяльності. Важливою умовою стабілізації психоемоційного стану є постійна зворотна комунікація між студентами та співробітниками підрозділів. Вона має бути спрямована на створення відкритої атмосфери взаємної поваги, підтримки та конструктивного обговорення результатів виконаних завдань. Така форма взаємодії формує відчуття безпеки та професійної приналежності, що є запорукою зниження тривожності.

Комплексний підхід, який поєднує адміністративно-правові регламенти з педагогічними методами підтримки, дозволяє сформувати умови, в яких здобувачі освіти можуть зосередитися на набутті фахових навичок без надмірного емоційного напруження. Розуміння важливості цього напрямку має стати пріоритетом як для

закладів вищої освіти, так і для підрозділів поліції, які беруть участь у професійній підготовці майбутніх правоохоронців.

Підсумовуючи можемо зробити висновок, що рівень тривожності здобувачів освіти під час проходження навчальної практики у підрозділах Національної поліції є суттєвим показником якості їх професійної адаптації. Виявлення чинників, що провокують психоемоційне напруження, дозволяє вчасно реагувати як на індивідуальні потреби студентів, так і на організаційні недоліки практики. Оптимальне поєднання адміністративно-правових механізмів із педагогічною підтримкою створює підґрунтя для формування психологічно стійкого майбутнього працівника поліції. Ефективна система супроводу практики не лише знижує рівень тривожності, а й сприяє професійному самоствердженню, що є запорукою успішного проходження служби у Національній поліції.

Список використаних джерел

1.Звірянський Г. В. Вплив воєнного стану на психологічне благополуччя здобувачів вищої освіти під час навчання в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання в системі МВС України. *Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». Вінниця. ХНУВС. 2023. С. 267-269.*

2.Зінченко Д.А., Сидоренко В.М. Аналіз психологічного відбору під час вступу до закладу вищої освіти зі спецефічними умовами навчання. *Психологічні читання. Збірник матеріалів ІХ науково-практичної конференції молодих вчених. м. Харків. 1 грудня 2023 року. С. 243. с. 80-82.*

3.Лян Є. С. Гендерні особливості емоційного вигоряння у поліцейських. *Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». Вінниця. ХНУВС. 2023. С. 155-156.*

4.Широбоков Ю. М. Ефективність онлайн-консультацій у підтримці психічного здоров'я здобувачів освіти під час війни. *Перспективи та інновації науки*. 2024. № 9(43). - С. 731-743. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-9\(43\)-731-743](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-9(43)-731-743).

КУЛІНІЧ Владислав Сергійович,

засновник громадської організації

«Молодіжна Організація Починаючих лідерів»

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація: Діджиталізація державного управління в умовах децентралізації набуває визначального значення для формування сучасної системи публічного адміністрування, здатної оперативно реагувати на виклики часу, забезпечувати якісні послуги громадянам та сприяти розвитку місцевого самоврядування. Цифрові інструменти стають не лише технічним засобом комунікації між владою і суспільством, а й основою нової управлінської парадигми, що базується на прозорості, відкритості, інклюзивності та ефективності. В умовах децентралізації, коли значна частина повноважень та ресурсів передається на місця, саме органи місцевого самоврядування виступають ключовими суб'єктами цифрової трансформації. Проте діджиталізація стикається з низкою системних викликів: нерівномірністю інфраструктурного розвитку територій, недостатнім рівнем цифрових навичок посадовців, відсутністю єдиної методології цифрового переходу, а також зростаючими загрозами кібербезпеці. Водночас наявні приклади успішної реалізації електронних сервісів у територіальних громадах свідчать про значний потенціал цифрових рішень для оптимізації управлінських процесів, підвищення підзвітності, розширення участі громадян в ухваленні рішень. Комплексний підхід до цифрової трансформації вимагає активної ролі держави у формуванні нормативно-правових засад, фінансової підтримки місцевих ініціатив, впровадження систем безпеки даних, а також розвитку цифрової культури як серед чиновників, так і серед населення. Поєднання діджиталізації з децентралізаційними процесами відкриває нові можливості для розвитку адаптивного, ефективного та сервісно-орієнтованого врядування.

Ключові слова: діджиталізація, державне управління, децентралізація, цифрові послуги, публічне адміністрування, кібербезпека, електронне урядування

Abstract: Digitalization of public administration under decentralization is becoming a critical factor in shaping a modern governance system that can effectively respond to societal challenges, deliver quality services, and promote the development of local self-government. Digital tools are evolving beyond their technical function to become the foundation of a new governance paradigm based on transparency, openness, inclusiveness, and efficiency. In a decentralized model, where significant powers and resources are delegated to local authorities, municipalities and communities emerge as the primary agents of digital transformation. However, digitalization faces several systemic challenges, including disparities in infrastructure development, insufficient digital competencies among officials, lack of a unified strategy for digital transition, and growing cybersecurity threats. At the same time, existing examples of successfully implemented electronic services in territorial communities demonstrate the significant potential of digital solutions for optimizing administrative processes, increasing accountability, and expanding citizen participation in decision-making. A comprehensive approach to digital transformation requires proactive state involvement in shaping the legal framework, financial support for local initiatives, implementation of data security systems, and development of digital culture among both public officials and the population. The integration of digitalization with decentralization processes opens up new opportunities for building adaptive, efficient, and service-oriented governance at all levels.

Keywords: digitalization, public administration, decentralization, digital services, public governance, cybersecurity, e-governance.

Сучасний світ переживає безпрецедентну цифрову трансформацію, яка фундаментально змінює всі сфери суспільного життя, включаючи державне управління. Цей процес є невідворотним і глобальним, вимагаючи від держав адаптації та впровадження інноваційних підходів до взаємодії з громадянами та бізнесом. Україна перебуває в унікальному становищі, оскільки одночасно реалізує

дві масштабні та взаємопов'язані реформи: децентралізацію та діджиталізацію. Ці процеси є наріжними каменями модернізації публічного управління та наближення країни до європейських стандартів. Особливого значення цифрова трансформація набула в умовах повномасштабної війни, яка, незважаючи на безпрецедентні виклики, стала потужним каталізатором для прискореного впровадження цифрових рішень. Ці рішення сприяють збереженню керованості державного управління, забезпечують стійкість функціонування державної служби та її здатність до ефективної роботи в умовах безпекових загроз, а також значної внутрішньої та зовнішньої міграції населення. Діджиталізація державного управління визначається як комплексний процес інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всі аспекти функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. Його основною метою є оптимізація внутрішніх процесів, підвищення операційної ефективності, прозорості та якості надання публічних послуг. Цей процес охоплює автоматизацію рутинних завдань, переведення документообігу в електронний формат, а також впровадження складних систем для аналізу даних та підтримки прийняття управлінських рішень. Електронне урядування, у свою чергу, є ширшою концепцією, що охоплює системне використання ІКТ для взаємодії між урядом, громадянами, бізнесом та іншими державними структурами. Його ключові цілі полягають у підвищенні ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів влади, а також у спрощенні та поглибленні демократичного управління. Електронне урядування розглядається як форма організації державного управління, яка максимально орієнтована на задоволення потреб громадян, мінімізуючи участь чиновника у процесі надання адміністративних послуг та підвищуючи прозорість. Децентралізація публічної влади є фундаментальною реформою, що передбачає перерозподіл повноважень та ресурсів від центральних органів влади до органів місцевого самоврядування. Її сутність полягає у передачі частини функцій центральної влади до місцевих органів самоврядування за принципом субсидіарності, забезпечуючи баланс інтересів та підвищуючи спроможність місцевих громад. Метою децентралізації є

створення ефективної системи публічного управління на всіх рівнях – державному, регіональному та місцевому. Взаємозв'язок між діджиталізацією та децентралізацією є глибоким і взаємозалежним. Діджиталізація виступає ключовим інструментом для успішної реалізації децентралізації. Вона дозволяє децентралізованим громадам ефективно виконувати розширені повноваження, підвищувати доступність та якість адміністративних послуг, забезпечувати прозорість бюджетних процесів та посилювати участь громадян у місцевому самоврядуванні. Без цифрових інструментів децентралізація могла б зіткнутися з проблемами неефективності, непрозорості та обмеженого доступу до послуг, що суперечить її основним цілям. Цифровізація, у свою чергу, отримує нові точки застосування та стимул для розвитку саме завдяки передачі повноважень на місця, де існує прямиий запит на швидкі та доступні послуги. Ця синергія означає, що децентралізація надає простір для цифрових інновацій, а діджиталізація забезпечує їхню ефективну реалізацію. Успіх однієї реформи значною мірою залежить від прогресу іншої, що вимагає комплексного та інтегрованого підходу до їх впровадження для формування сучасної, ефективної та людиноцентричної системи публічного управління в Україні, що відповідає європейським стандартам.

Україна вже досягла значних успіхів у цифровій трансформації, незважаючи на триваючу війну. Серед ключових національних цифрових ініціатив та платформ слід виділити екосистему "Дія", яка надає широкий спектр електронних послуг громадянам та бізнесу. Система "Трембіта" забезпечує захищений обмін даними між державними реєстрами, оптимізуючи процеси та підвищуючи їх прозорість. Системи публічних закупівель "PROZORRO" та "Spending" є прикладами успішного впровадження цифрових рішень для підвищення прозорості та ефективності у сфері державних фінансів. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України активно впроваджує цифрові інструменти, спрямовані на підтримку децентралізації та відновлення громад, такі як екосистема DREAM, ГІС регіонального розвитку, оновлений портал "ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ" та містобудівний кадастр. Ці

інструменти є критично важливими для забезпечення прозорого, ефективного та підзвітного процесу відновлення країни.

Діджиталізація державного управління є багатограним процесом, що еволюціонував від простої інформатизації до комплексного електронного урядування та концепції "цифрової держави". На початкових етапах акцент робився на впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для автоматизації окремих процесів та створення електронних реєстрів. Однак з часом стало зрозуміло, що справжня цифрова трансформація вимагає глибшого переосмислення взаємодії між державою, громадянами та бізнесом[1]. Електронне урядування, як ключовий елемент діджиталізації, визначається як системне використання ІКТ для підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, орієнтоване на задоволення потреб громадян. Організація Об'єднаних Націй (ООН) розглядає електронне урядування як використання ІКТ для надання громадянам та підприємствам можливості взаємодіяти з урядом через різноманітні електронні засоби масової інформації, а також для спрощення та удосконалення демократичного управління. Концепція Кабінету Міністрів України, як найбільш сучасний нормативний акт, визначає електронне урядування як форму організації державного управління, що сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів влади з використанням ІКТ для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян.

Основні принципи електронного урядування, сформульовані ООН, включають: використання ІКТ (факсимільний зв'язок, електронний облік, реєстри, Інтернет, електронна пошта), заохочення участі громадян у процесі прийняття управлінських рішень (через електронні звернення, BankID), підвищення підзвітності діяльності органів державної влади (електронний цифровий підпис, відкриті реєстри), прозорість управлінського процесу (право «знати», «отримувати» послуги, «впливати» на рішення), та ефективність урядування (оптимізація ресурсних та часових витрат). Концепція Кабінету Міністрів України додає принципи «цифровий за

замовчуванням» (пріоритет електронної форми діяльності органів влади), «одноразове введення інформації» (повторне використання поданої інформації органами влади), та «сумісність за замовчуванням» (проектування систем відповідно до єдиних відкритих вимог і стандартів для забезпечення інтероперабельності). Додатково, в науковій літературі виділяються принципи партнерства (сприйняття громадян як рівноправних партнерів) та відповідальності посадової особи. Ці принципи є основою для побудови сучасної, ефективною та людиноцентричної системи державного управління.

Діджиталізація державного управління в умовах децентралізації є складним багатокомпонентним процесом, що охоплює глибоку трансформацію управлінських підходів, організаційних структур, механізмів взаємодії між органами влади та громадянами. Її теоретичне підґрунтя формується на перетині кількох ключових концепцій сучасного публічного адміністрування, серед яких домінують принципи належного врядування (good governance), електронної демократії та сервісо-орієнтованого управління. Ці підходи акцентують увагу не лише на раціональності управлінських рішень, а й на прозорості, підзвітності, участі громадськості у прийнятті рішень та рівному доступі до публічних послуг[1].

У межах good governance цифрові технології розглядаються як інструмент, що забезпечує реалізацію таких базових цінностей, як відкритість даних, доступність інформації, відповідальність посадовців, недискримінаційний підхід до надання послуг. Саме технологічна модернізація здатна зруйнувати традиційні бюрократичні бар'єри, що десятиліттями ускладнювали комунікацію між владою та суспільством, і створити передумови для нової моделі управління, яка ґрунтується на взаємній довірі та партнерстві. Цифровізація як елемент е-демократії відкриває нові форми залучення громадян до процесів управління, зокрема через інструменти електронних петицій, онлайн-консультацій, цифрового голосування, платформ відкритого бюджету. Це сприяє розширенню участі населення в ухваленні рішень, посиленню контролю за діяльністю влади та формуванню політичної культури активного громадянства. У

децентралізованому контексті така взаємодія має особливе значення, оскільки дозволяє мешканцям територіальних громад безпосередньо впливати на вирішення локальних проблем, не очікуючи директив з центру. Концепція сервісного управління, натомість, підкреслює необхідність переорієнтації публічної влади на задоволення реальних потреб громадян. Вона пропонує модель, у якій органи влади функціонують не як карально-контролюючі структури, а як постачальники якісних, доступних і швидких послуг. Діджиталізація в цьому випадку стає основним засобом досягнення ефективності та клієнтоорієнтованості[2]. Цифрові сервіси дозволяють автоматизувати рутинні процедури, скоротити строки обробки запитів, мінімізувати людський фактор і зменшити ймовірність зловживань.

Разом із тим, теоретичне осмислення діджиталізації неможливе без урахування особливостей децентралізаційної реформи. Передача значної частини повноважень і фінансових ресурсів на місця вимагає створення нової управлінської спроможності на локальному рівні. В умовах, коли саме громади отримують повну відповідальність за надання публічних послуг, саме вони повинні бути здатними інтегрувати цифрові інструменти в управлінські процеси. Для цього необхідні належна підготовка кадрів, технічне забезпечення, стабільне інтернет-покриття, внутрішня мотивація до змін і підтримка з боку держави. Ще одним важливим аспектом є нормативно-правове забезпечення цифрової трансформації[3]. Законодавче середовище має бути адаптованим до умов цифрового управління, містити чіткі регламенти захисту персональних даних, визначати процедури цифрової ідентифікації, електронного документообігу, обліку цифрових послуг. Без належної правової бази цифровізація ризикує перетворитися на сукупність хаотичних ініціатив, які не матимуть реального впливу на якість управління.

Таким чином, діджиталізація в умовах децентралізації не є суто технічним процесом. Вона передбачає глибокі структурні зміни у філософії публічного управління, його цінностях, цілях і методах. Її теоретична основа спирається на інтеграцію інноваційних управлінських концепцій із принципами демократії,

відкритості та громадської участі, що й формує базу для побудови нової моделі врядування цифрової, адаптивної та ефективної.

Цифрова трансформація в умовах децентралізації, попри беззаперечний потенціал, на практиці стикається з численними бар'єрами, що мають як технічну, так і організаційну природу. Насамперед, важливо звернути увагу на нерівномірність технічної інфраструктури, що спостерігається між різними територіальними громадами. Значна частина сільських територій і малих міст залишається поза зоною стабільного високошвидкісного інтернету, що унеможливорює повноцінне використання цифрових сервісів. Відсутність доступу до якісного зв'язку автоматично обмежує впровадження таких базових рішень, як електронний документообіг, онлайн-консультування, цифрові адмінпослуги. У регіонах із низькою щільністю населення або складною географією проблема посилюється ще й економічною недоцільністю інвестування в інфраструктуру приватними операторами. Окремої уваги потребує питання кадрового забезпечення. У багатьох громадах фахівці, відповідальні за цифрову трансформацію, або відсутні, або не мають належної підготовки для ефективного управління діджитальними проектами. Освітній рівень посадовців, їхня цифрова грамотність, здатність адаптуватися до змін та сприймати інновації стають критичними факторами успішності цифровізації. Часто навіть наявність технічного ресурсу не гарантує ефективного використання цифрових інструментів через брак знань про алгоритми їх застосування або через недовіру до нових форматів роботи. Цифрова нерівність між громадами проявляється не лише в людському потенціалі, а й у фінансових можливостях. Ресурсно спроможні громади можуть дозволити собі розробку локальних ІТ-рішень, закупівлю сучасного обладнання, організацію навчання для персоналу. Натомість фінансово слабкі громади часто обмежуються лише базовими цифровими інструментами або взагалі зосереджуються на паперовому документообігу, що відкидає їх на периферію загальнонаціонального цифрового розвитку. Така диспропорція створює ризик

формування нової соціальної нерівності цифрової маргіналізації територій, які не мають змоги інтегруватися в сучасну управлінську екосистему.

Виклики цифровізації також мають нормативно-правовий характер. На сьогодні не існує єдиних стандартів щодо наповнення, структури й функціоналу цифрових сервісів на рівні органів місцевого самоврядування. Багато ІТ-рішень впроваджуються хаотично, без уніфікованої методології, що унеможлиблює їхню масштабованість і взаємодію з національними системами. Відсутність стандартизованих протоколів, регламентів безпеки, типових технічних завдань породжує фрагментарність у розвитку цифрового самоврядування[4]. Кожна громада змушена самостійно визначати вектор цифрової політики, що не завжди відповідає загальнодержавним пріоритетам або сучасним викликам. Окремим питанням постає кібербезпека, рівень якої у більшості громад є вкрай низьким. З огляду на зростання обсягів персональних даних, що обробляються органами влади, питання захисту інформації набуває особливої актуальності. У багатьох випадках електронні системи функціонують без належного аудиту, без резервного копіювання, без систем захисту від зовнішнього втручання. Уразливість цифрових платформ не лише дискредитує ідею цифровізації, а й створює реальні ризики витоку даних, саботажу або паралічу адміністративної діяльності. Ще однією проблемою є відсутність цілісної державної політики щодо цифровізації саме в контексті децентралізованого управління. Загальнонаціональні стратегії, як правило, орієнтовані на центральні органи влади або великі міста, тоді як специфіка малих громад лишається поза увагою. Недостатньо налагоджений горизонтальний обмін досвідом між громадами, бракує дієвих платформ для поширення успішних практик, не проводиться регулярний моніторинг стану цифрової готовності на місцях. Без стратегічного бачення, координаційної функції та підтримки з боку держави громади змушені діяти ситуативно, спираючись на власні інтуїтивні рішення, що не завжди є ефективними чи довготривалими.

Наявні виклики цифрової трансформації не зводяться до однієї галузі чи сфери. Вони охоплюють технології, людей, інституції та норми, потребують інтегрованого

підходу, міжрівневої взаємодії та довгострокового планування. Саме від здатності усунути ці бар'єри залежить, чи стане цифровізація справжнім інструментом розвитку місцевого самоврядування, чи залишиться декларативною складовою реформаторської риторики.

Децентралізація, передаючи значну частину повноважень та ресурсів на місцевий рівень, відкриває широкі можливості для розвитку цифрового самоврядування, що ґрунтується на гнучкості, адаптивності та близькості до потреб громад. У нових умовах громади отримують не лише автономію у вирішенні локальних питань, а й можливість впроваджувати технологічні рішення, які максимально відповідають їхній специфіці, демографічним і територіальним особливостям. Відсутність централізованих обмежень дозволяє тестувати нові формати електронної взаємодії, розробляти інноваційні сервіси й експериментувати з нестандартними підходами до надання адміністративних послуг. Серед найпоширеніших прикладів ефективного використання цифрових рішень на рівні об'єднаних територіальних громад слід виокремити електронну реєстрацію місця проживання, подання звернень та запитів громадян через онлайн-форми, проведення дистанційних громадських обговорень, використання чат-ботів для комунікації з мешканцями. Усе це формує новий рівень прозорості управління та сприяє зростанню довіри до органів місцевої влади. Люди, які бачать швидкий зворотний зв'язок, доступність інформації та простоту в користуванні сервісами, охочіше беруть участь у прийнятті рішень, контролюють роботу чиновників, а відтак зміцнюють засади демократичного врядування. Успішність окремих громад у впровадженні цифрових технологій демонструє, що навіть за обмежених ресурсів, за наявності волі, ініціативи та партнерської підтримки можна досягати якісних змін[5]. Такі приклади можуть стати каталізаторами позитивних зрушень в інших громадах, особливо якщо буде створено платформу для обміну досвідом, поширення вдалих практик і взаємного навчання. Питання міжмуніципального співробітництва набуває особливого значення, оскільки дає змогу громадам об'єднувати ресурси для створення спільних ІТ-рішень, координувати свої

дії, уникати дублювання функцій та посилювати власну інституційну спроможність. Цифровізація в децентралізованій моделі управління також сприяє підвищенню ефективності розподілу бюджетних коштів. Інструменти відкритого бюджету, інтерактивного моніторингу закупівель, онлайн-звітності щодо використання фінансів дозволяють громадянам відслідковувати кожну витрачену гривню, що стимулює відповідальність посадовців і зменшує ризики корупції. Відкритість і доступність даних повинні стати нормою, що забезпечить нову якість публічного управління- більш чесну, передбачувану і підзвітну суспільству. Водночас залучення громадянського суспільства до процесу цифрової трансформації є ключовим чинником її успішності. Саме представники активної громади, неурядові організації, волонтерські ініціативи здатні генерувати попит на цифрові послуги, ініціювати нові формати взаємодії з владою, впливати на пріоритети розвитку та слугувати ефективним каналом зворотного зв'язку. Діджиталізація- це не лише про технічне оновлення, а й про зміну логіки врядування, що вимагає активної взаємодії з людьми, які є кінцевими користувачами цифрових сервісів. Держава в цій системі відіграє роль архітектора стратегічного бачення і гаранта безпечного, якісного, доступного цифрового середовища. Її завдання полягає у створенні нормативної основи, що враховує інтереси громад, забезпеченні технічної та методичної допомоги, а також у розвитку цифрових стандартів, які дозволять інтегрувати локальні рішення в загальнонаціональні цифрові платформи. Особливої уваги потребує фінансова підтримка громад, які демонструють інноваційність і готовність впроваджувати технології, але не мають ресурсів для повноцінної реалізації проєктів[5]. Створення спеціальних державних програм співфінансування, грантових конкурсів, фондів розвитку цифрових ініціатив дозволить вирівняти стартові можливості різних територій. Формування культури цифрового управління потребує також інвестицій у людський капітал[6]. Професійна підготовка службовців, підвищення цифрової грамотності населення, розвиток навичок критичного мислення, орієнтованість на інновації мають бути пріоритетами не лише освітніх, а й управлінських стратегій.

Саме люди є носіями змін, і без залучення їх до процесу трансформації будь-які технологічні інструменти залишаються лише потенціалом, а не реальною силою розвитку.

Перспективи діджиталізації в умовах децентралізації напряму залежать від здатності поєднати автономію громад, технологічні можливості, державну підтримку та активну участь суспільства у прийнятті рішень[7]. Лише за цієї умови цифрове врядування стане не декларативним напрямом реформ, а стійкою практикою, яка забезпечує якісно новий рівень комунікації, управління та довіри.

Отже, діджиталізація державного управління в умовах децентралізації - це не лише інструмент підвищення ефективності, а й запорука побудови нової якості взаємодії між громадянином і владою. Виклики цифрового переходу можна подолати завдяки політичній волі, фаховій підготовці кадрів, розвитку інфраструктури та координації на всіх рівнях управління. Майбутнє українського самоврядування залежить від здатності адаптуватися до цифрових змін без втрати принципів підзвітності, участі та прав людини.

Список використаних джерел

1. Transparency International Ukraine. Рейтинг прозорості міст України 2023. URL: <https://ti-ukraine.org/research>
2. Децентралізація в Україні: законодавча база та практичні аспекти / [за ред. А. Ткачука]. Київ: Центр політико-правових реформ, 2021. 204 с.
3. Комунікація і цифрове самоврядування: нові практики участі / [за ред. І. Суслора]. Львів: ІРД НАН України, 2022. 160 с.
4. Кравченко В. В. Електронне урядування та діджиталізація публічного сектору: виклики та перспективи. *Державне управління: теорія та практика*. 2023. № 1. С. 25–31.
5. Політика цифрового розвитку в Україні: аналітична доповідь / НАН України. Інститут економіки та прогнозування. Київ, 2022. 120 с.

6. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80>

7. Цифрова трансформація громад: методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування. Мінцифра України. Київ, 2023. URL: <https://thedigital.gov.ua/gromady>

Герасименко Вікторія В'ячеславівна

оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП

Вінницького районного управління поліції

Головного управління поліції у Вінницькій області

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5772-073X>

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНИХ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ

Анотація: Психологічна підготовка оперуповноважених органів внутрішніх справ є ключовим елементом їх фахової підготовки. Ефективне виконання службових завдань у стресових умовах, оперативне реагування на загрози, збереження професійної витривалості та моральної стійкості потребують спеціально розроблених психологічних підходів. Теоретико-методологічне підґрунтя цієї підготовки охоплює поєднання науково обґрунтованих принципів психології, педагогіки та практичного досвіду. Здійснено аналіз змісту, цілей і завдань психологічної підготовки, визначено основні методи впливу на формування професійно значущих якостей. Особливу увагу приділено принципам системності, адаптивності та практичної орієнтованості як основоположним засадам побудови ефективної моделі підготовки. Обґрунтовано доцільність інтеграції ситуаційного навчання, тренінгових форм і психологічного супроводу майбутніх оперуповноважених на всіх етапах фахового становлення.

Ключові слова: психологічна підготовка, оперуповноважені, фахове навчання, методологія, професійна готовність.

Abstract: Psychological training of criminal investigation officers is a fundamental component of their professional development. Efficient performance in stressful conditions, prompt response to threats, and maintenance of psychological endurance and moral resilience require specially developed psychological frameworks. The theoretical and methodological foundations of this training combine scientifically grounded principles of psychology, pedagogy, and practical experience. The paper analyzes the content, goals, and

objectives of psychological preparation and defines the main methods used to form professionally significant qualities. Special attention is given to the principles of systemic approach, adaptability, and practical orientation as key elements for constructing an effective training model. The integration of situational learning, training methods, and psychological support throughout the professional formation of operatives is substantiated.

Keywords: psychological training, criminal investigators, professional education, methodology, professional readiness.

В умовах динамічних соціально-політичних змін, посилення гібридних загроз, а також загального зростання рівня напруги в суспільстві, діяльність правоохоронних органів набуває критично важливого значення. На тлі цих викликів, професія оперуповноваженого, яка знаходиться на передовій боротьби зі злочинністю, стикається з безпрецедентним навантаженням. Йдеться не лише про збільшення обсягу роботи чи ускладнення злочинних схем, але й про постійну взаємодію з агресивним середовищем, де ризик для життя і здоров'я є невіддільною частиною щоденної рутини. Традиційні підходи до професійної підготовки, які зосереджувалися переважно на правових, тактичних і фізичних аспектах, сьогодні є недостатніми. Сучасний оперуповноважений має бути не лише грамотним юристом і вправним фахівцем, а й психологічно стійкою особистістю. Від здатності швидко та адекватно реагувати в критичних ситуаціях, зберігати самоконтроль під тиском і ухвалювати виважені рішення залежить не лише успіх операції, але й безпека колег і громадян. Таким чином, потреба у ґрунтовному переосмисленні та вдосконаленні психологічної підготовки стає ключовим елементом системи професійної освіти правоохоронців. Необхідно створити методологію, яка не просто готує фахівців до виконання стандартних завдань, а й розвиває їхню стресостійкість, емоційний інтелект і адаптивність. Це забезпечить готовність працівників до реальних службових викликів, допоможе їм впоратися з наслідками психологічних травм і запобігти професійному вигоранню, що, зрештою, підвищить ефективність і гуманність правоохоронної діяльності загалом.

Професійна підготовка оперуповноваженого передбачає не лише засвоєння нормативно-правової бази та розвиток аналітичних навичок, а й формування стійкої психологічної основи, яка дозволяє адекватно реагувати на складні ситуації службового характеру[1, с. 230]. Психологічна підготовка у цьому контексті виконує не другорядну, а визначальну функцію, оскільки саме від рівня психологічної стійкості часто залежить ефективність дій поліцейського у межах оперативно-розшукової діяльності.

На теоретичному рівні психологічна підготовка ґрунтується на міждисциплінарних засадах. Її формування спирається на досягнення загальної психології, особистісно-орієнтованої педагогіки, а також на результати досліджень у сфері стресостійкості та поведінки в умовах ризику. Значну роль відіграє когнітивна психологія, яка пояснює, як обробляється інформація в екстремальних умовах, та яким чином розвиваються навички швидкого прийняття рішень. Окреме місце у системі теоретичних засад посідає концепція професійного становлення особистості. Згідно з цим підходом, психологічна підготовка розглядається не лише як набір знань і умінь, а як процес формування особистісних ресурсів, необхідних для витримки, самоконтролю, адаптації до складного середовища[2, с. 252]. Це передбачає глибоке розуміння власних емоцій, здатність розпізнавати психологічний стан інших осіб, а також готовність діяти у ситуаціях високого ризику без втрати внутрішньої рівноваги. У системі фахового навчання важливо не просто передати знання, а створити умови для поступового формування внутрішньої готовності до нестандартних ситуацій. Ця готовність включає низку компонентів: впевненість у власних силах, вміння прогнозувати наслідки своїх дій, емоційну витримку та здатність працювати у команді. Формування таких якостей є результатом послідовного впливу як теоретичних знань, так і практичного досвіду у змодельованих або реальних умовах. У теоретичному плані варто також згадати про феномен професійної деформації, що часто супроводжує діяльність оперуповноважених. Щоб уникнути надмірного психологічного навантаження, необхідно ще під час навчання закладати основи

профілактики негативних психоемоційних змін, а також формувати здатність до рефлексії та самозбереження в умовах високого стресу.

Теоретичні основи психологічної підготовки оперуповноважених мають комплексний характер. Вони включають принципи гармонійного розвитку особистості, наукові уявлення про вплив стресу, адаптаційні механізми поведінки в умовах небезпеки, а також сучасні педагогічні підходи до формування психологічної стійкості[3. с. 135]. Без їх урахування професійне навчання втрачає здатність повною мірою підготувати майбутнього працівника до реалій служби.

Формування ефективної системи психологічної підготовки оперуповноважених потребує чіткого методологічного підходу, який має базуватись на принципах, здатних забезпечити не лише засвоєння знань, але й розвиток особистісної стійкості, психологічної витривалості та навичок адаптації до складних ситуацій. Основою такої методології є кілька взаємопов'язаних принципів, що визначають структуру, зміст і логіку організації психологічної підготовки.

Принцип системності вимагає цілісного підходу до побудови навчального процесу. Це означає, що психологічна підготовка повинна інтегрувати різні форми роботи: лекційне засвоєння базових понять, активні форми групової взаємодії, психотренінги, моделювання поведінки у критичних ситуаціях, рефлексивний аналіз власних дій. Такий підхід дозволяє формувати навички не ізольовано, а у зв'язку з професійною діяльністю, з урахуванням її ризиків та психологічних навантажень. Принцип адаптивності передбачає індивідуалізацію процесу підготовки, яка враховує психофізіологічні особливості кожного здобувача. Не всі слухачі однаково реагують на стрес чи тиск – хтось потребує додаткової роботи зі страхами, інший – підтримки у розвитку комунікативних умінь. Методологічна основа має бути гнучкою й допускати корекцію програми залежно від особистісного потенціалу, внутрішньої мотивації та типу темпераменту майбутнього фахівця. Принцип безперервності наголошує на тому, що психологічна підготовка не повинна обмежуватись лише періодом фахового навчання. Вона має супроводжувати людину протягом усієї

професійної діяльності, реагуючи на зміни середовища, службових функцій, особистого стану. З цією метою доцільним є формування елементів самопідготовки, навичок самоспостереження, а також упровадження систем психологічної підтримки в умовах практичної служби. Принцип практичної орієнтації зобов'язує організаторів навчального процесу будувати його на реальних або максимально наближених до реальності сценаріях. Моделювання конфліктних ситуацій, участь у тренінгах на витривалість, робота з кейсами, що відображають типові оперативні ситуації – усе це сприяє розвитку навичок, які не формуються у теоретичному просторі. Практичний компонент дає змогу не тільки засвоїти стратегії поведінки, а й закріпити їх як автоматизовані реакції у разі небезпеки. Крім зазначених принципів, важливим елементом методології є включення діагностичного супроводу. Йдеться про регулярне проведення психологічного тестування, спостереження, анкетування, які дозволяють виявляти ранні ознаки тривожності, емоційного виснаження, втрати мотивації. Отримані результати мають стати основою для корекції змісту підготовки: комусь необхідно посилити блок стрес-менеджменту, комусь – роботу з особистісною мотивацією чи управлінням емоціями.

Таким чином, методологічні засади побудови системи психологічної підготовки повинні поєднувати глибоке розуміння специфіки оперативної служби з науково вивіреними принципами педагогіки й психології. Лише така взаємодія забезпечить формування в оперуповноважених внутрішнього ресурсу, здатного протистояти викликам професії без втрати ефективності та особистісної цілісності.

Практична реалізація психологічної підготовки оперуповноважених вимагає чіткої організації, цілісної стратегії та міждисциплінарного підходу. Ключовим чинником її ефективності є участь не лише викладачів-психологів, а й фахівців, які мають досвід безпосередньої роботи в оперативних підрозділах. Такий тандем дозволяє поєднати теоретичне підґрунтя з практичними знаннями про специфіку службової діяльності, що значно підвищує прикладну цінність підготовки. Одним з центральних елементів є тренінги з конструктивного вирішення конфліктів, що

моделюють типові ситуації, з якими стикається оперуповноважений у повсякденній діяльності[4, с. 132]. Під час таких занять слухачі навчаються не лише розпізнавати загрозливі комунікативні сценарії, а й знаходити варіанти реагування, які зберігають контроль над ситуацією та запобігають ескалації.

Важливе місце посідають заняття з розвитку емоційної саморегуляції, які спрямовані на формування здатності стримувати імпульсивні реакції, контролювати емоції в ситуаціях ризику, а також знижувати рівень внутрішньої напруги. Ці заняття можуть включати дихальні вправи, елементи тілесно-орієнтованої психотерапії, роботу з уявленням та техніки короткострокового зняття стресу. Симуляційні модулі, що відтворюють складні оперативні завдання, є ще одним інструментом закріплення навичок. Їх особливістю є наявність психологічного супроводу — після проходження кожної ситуації проводиться аналіз поведінки учасників, виявляються помилки, обговорюються емоційні реакції. Таким чином, майбутні фахівці мають змогу не лише практикувати навички, а й усвідомлювати власні сильні та слабкі сторони в умовах тиску. Дебрифінг після інтенсивних навчальних заходів має на меті створення простору для осмислення отриманого досвіду. В процесі відкритої рефлексії слухачі мають змогу поділитися своїми емоціями, відчутти підтримку групи та отримати зворотний зв'язок від викладачів[5, с. 242]. Це знижує рівень тривожності, сприяє самопізнанню і підвищує здатність до подальшого навчання. Доцільним кроком у вдосконаленні системи підготовки є створення центрів психологічної підтримки у межах закладів освіти, які готують оперуповноважених. Їх функціонування має включати не лише проведення навчальних занять, а й індивідуальне консультування, кризову допомогу, психодіагностику та профілактику професійного вигорання[6, с. 186]. Такі центри виконують також роль індикаторів психоемоційного стану здобувачів освіти, дозволяючи вчасно виявляти проблеми і впливати на їх розв'язання.

У такому підході психологічна підготовка перестає бути додатковим або факультативним елементом. Вона стає невід'ємною частиною професійного

становлення, що пронизує весь навчальний процес і створює умови для формування вмотивованого, емоційно стійкого і впевненого в собі фахівця, готового до дій у найскладніших обставинах.

Можемо зробити висновок, що психологічна підготовка оперуповноважених є необхідною умовою їхньої професійної ефективності. Її теоретико-методологічні засади повинні базуватися на науково обґрунтованих принципах, з урахуванням особливостей службової діяльності та сучасних викликів. Поєднання системного підходу, адаптивності до індивідуальних особливостей і практичної спрямованості створює підґрунтя для формування психологічної стійкості, що є критично важливою у правоохоронній діяльності. Психологічна підготовка має супроводжувати фахове зростання оперуповноваженого на всіх етапах, формуючи не лише фахівця, а й особистість, здатну діяти ефективно в умовах ризику, стресу та відповідальності.

Список використаних джерел

1. Джафарова О. В., Зінченко Д.А. Психологічний аспект формування патріотичних цінностей у правоохоронців як засіб боротьби з пропагандою та дезінформацією. *Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. Вінниця. ХНУВС. 2024. С. 230-231.*

2. Зінченко Д. А. Соціально-правові аспекти формування особистості правоохоронця в сучасних умовах. *Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. прав. наук України. Вінниця. ХНУВС. 2024. С. 251-253.*

3. Зінченко Д. А., Бутко А.О. Психоемоційний стан працівників поліції під час воєнного стану в Україні. *Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. / МВС України, Нац.*

акад. Нац. гвардії України, Каф. психології та педагогіки гуманіт. ф-ту. Харків. НА НГУ. 2023. С. 134-137.

4.Зінченко Д. А., Гопко Д.О. Психологічне здоров'я працівників в підрозділах безпеки і оборони України. *Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. /МВС України, Нац. акад. Нац. гвардії України, Каф. психології та педагогіки гуманіт. ф-ту. Харків. НА НГУ. 2023. С. 131-134.*

5.Зінченко Д. А., Дерунов М.І. Психологічна підготовка фахівців правоохоронних органів України в умовах воєнного стану. *Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фіз. підгот. ф-ту № 3. Наук. парк «Наука та безпека». Вінниця. ХНУВС. 2023. С. 242-244.*

6.Зінченко Д. А., Дерунов М.І. Теоретичні дослідження громадянської ідентичності. *Питання сучасної науки і права : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ., Наук. т-во студ. Сум. філії ХНУВС, Сум. осередок Ліги студ., Асоц. правників України, Сум. осередок ELSA Україна. Суми. СФ ХНУВС. 2023. С. 185-187.*

БАЙЦУР Катерина Юріївна

старший науковий співробітник відділу аспірантури

(ад'юнктури) і докторантури Харківського національного

університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2411-9319>

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ КООРДИНАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація: Система підготовки кадрів для публічного адміністрування в Україні перебуває на етапі трансформації, зумовленої як внутрішніми потребами державного управління, так і зовнішніми викликами. Незважаючи на наявність нормативно закріпленої інституційної моделі, проблема ефективної координації між суб'єктами підготовки фахівців залишається актуальною. У межах дослідження акцентовано на недосконалості механізмів співпраці між закладами вищої освіти, центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Здійснено критичний аналіз функціонування національної системи професійного розвитку службовців, виявлено структурні дисбаланси в організації освітніх програм та нестачу адаптивності до реальних потреб управлінської практики. Запропоновано підходи до вдосконалення міжінституційної взаємодії з урахуванням принципів відкритого врядування, академічної автономії та результативного моніторингу.

Ключові слова: публічне адміністрування, кадровий потенціал, професійна підготовка, інституційна координація, ефективність, управлінська освіта.

Abstract: The training system for public administration personnel in Ukraine is undergoing transformation driven by both internal management needs and external challenges. Although a legally established institutional model exists, the issue of effective coordination among the subjects responsible for training remains unresolved. This study focuses on the deficiencies in cooperation mechanisms between higher education

institutions, central executive bodies, and local self-government authorities. A critical analysis of the national system for professional development of civil servants is presented, revealing structural imbalances in educational program organization and a lack of adaptability to practical administrative demands. The paper offers approaches to improving inter-institutional interaction, based on the principles of open governance, academic autonomy, and effective monitoring.

Keywords: public administration, human resources, professional training, institutional coordination, efficiency, administrative education.

Підготовка фахівців для сфери публічного адміністрування є фундаментом сталого функціонування державних інституцій. У сучасних умовах зростаючої складності управлінських процесів, що супроводжуються цифровою трансформацією, реформами децентралізації, військовими загрозами та соціальною турбулентністю, вимоги до компетентності посадовців суттєво змінюються. Відтак актуальності набуває питання не лише наявності системи професійної підготовки, а й ефективності її інституційного забезпечення та скоординованості дій відповідальних суб'єктів. Становлення національної моделі підготовки кадрів у сфері публічного адміністрування вимагає глибшого осмислення функціоналу кожного інституційного елементу, їхньої взаємодії, спільної відповідальності за результати, а також реальної орієнтації освітніх програм на практичні потреби служби. Важливою складовою цього процесу є не тільки зміст професійного навчання, але й механізми управління ним, що базуються на сучасних підходах до адміністрування публічної служби.

Підготовка кваліфікованих фахівців для системи публічного управління в Україні є складним багаторівневим процесом, що передбачає участь різних інституцій з неоднаковими повноваженнями, завданнями та ресурсами. У цьому процесі задіяні, зокрема, заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», а також державні органи, наділені повноваженнями у сфері державної служби. До таких органів належить Національне агентство України з питань державної служби (НАДС), яке виступає

регулятором і координатором політики професійного розвитку державних службовців. Також важливу роль відіграють галузеві міністерства, органи місцевого самоврядування, а також установи, що здійснюють підвищення кваліфікації – насамперед, регіональні центри професійного розвитку. Попри наявність розгалуженої мережі інституцій, які формально забезпечують усі складові підготовки кадрів для публічного управління, бракує цілісного бачення цього процесу як єдиної скоординованої системи[1]. Заклади освіти працюють у межах власної академічної автономії, формуючи навчальні плани та освітні програми відповідно до державних стандартів, але не завжди узгоджуючи їх зі специфікою запитів роботодавців у публічному секторі. Зі свого боку, органи державної влади часто мають обмежений вплив на формування змісту освітніх курсів, а також не залучені до регулярної оцінки ефективності таких програм. Така ситуація призводить до того, що випускники мають формальну освіту, однак не завжди володіють прикладними навичками, необхідними для роботи в сучасній системі державного управління.

Слід відзначити, що нормативна база передбачає багатоступеневу модель професійного розвитку, яка включає базову вищу освіту, тематичні програми перепідготовки, стажування, підвищення кваліфікації та регулярну оцінку результатів службової діяльності. Проте на практиці відсутні дієві інструменти для інтеграції цих компонентів у єдину кар'єрну траєкторію державного службовця. Кожен із вказаних елементів функціонує автономно, без належного обміну інформацією між інституціями, що створює прогалини в управлінні людським капіталом публічної служби. Додатковим викликом є слабкий зворотний зв'язок між системою освіти та органами, що здійснюють публічне управління. Відсутність механізмів оцінювання практичної цінності набутих знань і навичок, а також нерозвиненість системи незалежного зовнішнього контролю призводять до зниження якості підготовки. Більше того, в умовах постійних змін у законодавстві, управлінських підходах і технологічних засобах управління, освітні програми часто не встигають за темпами модернізації державної служби. В результаті – маємо фахівців, які опановують

застарілі моделі врядування, що не відповідають вимогам сучасного державного менеджменту. Ще одним структурним недоліком є надмірна централізація формування освітньої політики у сфері публічного адміністрування. Більшість стратегічних рішень приймається на рівні центральних органів виконавчої влади, при цьому регіональні потреби часто залишаються поза увагою. Це суперечить логіці децентралізації, яка передбачає, зокрема, й адаптацію управлінської освіти до специфіки територіального розвитку та викликів конкретних громад. Варто також звернути увагу на проблему кадрового потенціалу самих освітніх установ. Від викладачів, які здійснюють підготовку фахівців з публічного адміністрування, очікується не лише наукова компетентність, а й глибоке розуміння функціонування публічної влади, досвід участі у реальних управлінських процесах[2]. Проте в умовах недостатнього залучення практиків до навчального процесу, відбувається відчуження між академічною теорією та управлінською практикою. Це, у свою чергу, знижує довіру до дипломованих фахівців з боку роботодавців.

Таким чином, сучасний інституційний ландшафт підготовки кадрів для публічного адміністрування в Україні потребує переосмислення. Необхідно забезпечити не лише формальну наявність суб'єктів освітньої діяльності, а й налагодити ефективну взаємодію між ними, сформувати єдину систему, орієнтовану на результат, адаптовану до викликів часу та здатну оперативно реагувати на зміну суспільних потреб. Без цього кадрове забезпечення органів публічної влади залишатиметься фрагментованим, а реформи у сфері управління - неефективними.

Питання узгодженості дій між різними суб'єктами, які беруть участь у підготовці кадрів для сфери публічного управління, є одним із ключових у забезпеченні якісного кадрового потенціалу. У реальності ж система координується фрагментарно, без цілісного бачення, спільних стандартів, прозорих процедур і належного стратегічного управління.

Один із головних чинників, що спричиняє неузгодженість, — це розмежування повноважень без належного механізму взаємодії. Міністерства, які формують

державну політику в галузі освіти та публічного управління, не мають повноважень прямо впливати на зміст освітніх програм, які реалізуються у вищих навчальних закладах. Заклади освіти, у свою чергу, використовують надану їм автономію, але часто не орієнтуються на реальні потреби службової практики. Це породжує ситуацію, коли стратегічні цілі управління персоналом формуються окремо від процесу професійної підготовки. Крім того, децентралізація публічного управління, яка передбачає передання значної частини повноважень на рівень громад, не була підтримана належною підготовкою кадрів для виконання нових функцій. Більшість освітніх програм, особливо у сфері підвищення кваліфікації, залишилися орієнтованими на загальнонаціональний рівень управління, не враховуючи специфіку регіонального контексту[3]. Це призвело до ситуації, коли посадові особи органів місцевого самоврядування не отримують підтримки у вигляді адаптованих навчальних програм, що знижує їхню управлінську спроможність. Ще одна проблема полягає в тому, що в системі існує низка установ і органів, які виконують подібні або перехресні функції. Наприклад, органи, що займаються акредитацією освітніх програм, не завжди погоджують свої вимоги з органами, відповідальними за стандарти професійної діяльності. Це створює конкуренцію нормативних вимог, ускладнює процедури ліцензування та акредитації й унеможлиблює вибудовування стабільної політики професійної підготовки. У результаті виникає розбалансованість між змістом навчання, вимогами до професійної компетентності та реальними умовами роботи у сфері публічного управління.

Варто зазначити, що в Україні досі не сформована повноцінна система незалежного оцінювання якості освітніх послуг у сфері публічного адміністрування. У більшості випадків оцінка ефективності підготовки кадрів зводиться до формальних процедур, не пов'язаних із подальшою службовою діяльністю випускників. Відсутність єдиних критеріїв та методик вимірювання результативності підготовки перешкоджає аналізу впливу освітніх заходів на підвищення ефективності державної служби. Особливої уваги заслуговує питання участі роботодавців, тобто органів

державної влади та місцевого самоврядування, у формуванні освітніх програм. Хоча нормативна база передбачає можливість залучення представників публічного сектору до процесу розробки змісту навчання, ця участь здебільшого має формальний характер. У багатьох випадках кадрові служби органів влади не мають реального впливу на зміст навчання, а також не забезпечують належного зворотного зв'язку з освітніми установами. Через це навчальні програми рідко оновлюються відповідно до змін у законодавстві, управлінських підходах чи технічних засобах адміністрування. Ще один аспект обмежений рівень координації між закладами, які здійснюють базову підготовку, та тими, що відповідають за підвищення кваліфікації. Нерідко спостерігається ситуація, коли зміст програм післядипломної освіти не пов'язаний із попередньо отриманими знаннями і не ґрунтується на аналізі прогалин у професійній компетентності. Така відсутність наступності знижує ефективність усієї системи навчання протягом життя, яка є фундаментальною для динамічного публічного адміністрування.

Координаційні проблеми у системі підготовки кадрів мають як організаційний, так і концептуальний характер. Вони вимагають не лише технічних змін у процедурі взаємодії між установами, а й перегляду самої моделі управління професійним розвитком у сфері публічної служби. Без подолання зазначених бар'єрів жодна інституційна реформа не зможе досягти реального підвищення якості публічного адміністрування в Україні.

Оптимізація підготовки кадрів для публічного адміністрування неможлива без налагодження чіткої, передбачуваної та взаємовигідної співпраці між усіма учасниками цього процесу. Йдеться не лише про усунення розбалансованості між освітніми установами та органами влади, а й про створення єдиної координованої екосистеми, в якій кожна інституція розуміє свою роль, зону відповідальності та бачить загальну мету. Один із найбільш конструктивних шляхів – це перехід до сталих міжінституційних партнерств. Важливо, щоб університети, органи державної влади, місцевого самоврядування, а також установи післядипломної освіти діяли не

ізолювано, а у форматі постійного діалогу. Така взаємодія має базуватись на регулярному обміні інформацією про реальні управлінські потреби, аналітиці запитів громад, оцінці службової ефективності та довгостроковому плануванні кадрової політики. Зокрема, спільна розробка програм, оновлення стандартів, створення навчальних кейсів із реального досвіду державних установ дозволяють забезпечити відповідність змісту освіти сучасним викликам.

На практичному рівні така співпраця могла б реалізовуватися через створення міжвідомчих робочих груп, галузевих дорадчих рад при університетах, участь представників органів влади у формуванні навчального навантаження та практичної підготовки. При цьому важливо закріпити такий формат взаємодії не лише декларативно, а й нормативно, з урахуванням відповідальності кожної сторони за реалізацію спільних рішень[3]. Одним із перспективних інструментів координації може стати формування єдиної платформи стратегічного управління підготовкою фахівців для публічного сектору. Це може бути Національна рада з розвитку кадрового потенціалу в системі публічного адміністрування, що включатиме представників центральних органів виконавчої влади, провідних ЗВО, недержавних аналітичних центрів та експертного середовища. Така структура зможе виступати не лише майданчиком для обговорення, а й механізмом розробки єдиної політики, узгодження освітніх і професійних стандартів, а також незалежної зовнішньої оцінки якості навчання. У цьому контексті важливо зберігати баланс між принципом автономності освітніх закладів і потребою у відповідальності за результат. Академічна свобода не має перетворюватися на закритість до змін або ігнорування потреб практичного управління. Вихід із цієї дилеми – запровадження прозорих механізмів зворотного зв'язку[4]. Це можуть бути регулярні опитування роботодавців, анкетування випускників щодо якості здобутої освіти, моніторинг кар'єрного зростання та професійного розвитку службовців, які пройшли відповідні програми підготовки. Важливим елементом ефективної взаємодії є також системна адаптація освітніх програм до зовнішніх змін. Цифровізація управлінських процесів,

необхідність інклюзивного врядування, виклики глобальної нестабільності, потребують не разових оновлень програм, а вбудованої гнучкості в освітній процес. Освітні заклади мають навчитися працювати не лише з академічними джерелами, а й з практичними кейсами, прогнозними сценаріями розвитку державної політики, міжнародним досвідом публічного адміністрування[5]. Окрему увагу слід приділити питанням професійного розвитку викладачів, які здійснюють підготовку майбутніх державних службовців. Їхня участь у програмах стажування в органах влади, у проектах з реформування управління, консультуванні державних структур сприятиме підвищенню рівня актуальності та практичної орієнтації навчального процесу.

Підвищення ефективності інституційної взаємодії у сфері підготовки кадрів для публічного адміністрування залежить від усвідомлення всіма учасниками процесу спільної відповідальності за якість державного управління. Лише через діалог, довіру, прозорість процедур та орієнтацію на конкретний результат можна сформувати гнучку, адаптивну, сучасну систему підготовки кадрів, здатну відповідати на складні виклики сьогодення.

Отже, інституційне забезпечення підготовки кадрів для публічного адміністрування в Україні потребує не лише оновлення змісту, а й системного перегляду підходів до координації між суб'єктами цього процесу. Ефективне функціонування системи можливе лише за умови чітко розподілених ролей, спільного бачення цілей та відповідального партнерства. У майбутньому пріоритетом має стати побудова адаптивної, динамічної та орієнтованої на результат моделі кадрового забезпечення, що здатна реагувати на потреби держави та суспільства в умовах постійних змін.

Список використаних джерел

1. Бугайчук К. Л. Інституціональні принципи публічного адміністрування в органах Національної поліції України. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2018. Вип. 1, т. 1. С. 163-169.

2.Льїнський Є. В., Зінченко Д.А. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері публічного адміністрування. *Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали X Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. Одеса. ОДУВС, 2023. С. 129-131.*

3.Музичук О. М. Напрями вдосконалення компетенції суб'єктів публічного адміністрування в умовах науково-технічного прогресу. *Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2023. № 4(104). С. 162-171. DOI: <https://doi.org/10.33766/2786-9156.104.162-171>.*

4.Музичук О. М., Бугайчук К.Л. Публічне адміністрування в умовах воєнного стану: принципи, особливості та напрямки вдосконалення. *Вісник Кримінологічної асоціації України. 2023. № 2 (29). С. 200-208. DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2023.2.15>.*

5.Федоренко Р. О. Вплив правового режиму воєнного стану на діяльність органів публічного адміністрування в Україні. *Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики XXI століття : тези доп. учасників VIII Всеукр. наук.-практ. конф. / Наук.-дослід. ін-т публ. політики і соц. наук. Харків. 2023 С. 27-28.*

МУЗИКА Олена Анатоліївна,

завідувач загальної бібліотеки

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5944-2645>

БІБЛІОТЕКА ЯК ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ: ВЕКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Анотація: Формування правових цінностей у майбутніх офіцерів поліції є пріоритетним напрямом у системі їхньої професійної підготовки. У цьому контексті бібліотека виступає не лише інформаційним центром, а й простором для правового зростання, рефлексії та розвитку критичного мислення. У межах модернізаційних процесів, що охоплюють освітню сферу, бібліотеки зазнають суттєвих змін, спрямованих на підвищення їхньої ролі у вихованні відповідального ставлення до права, поваги до законності та прав людини. Розглянуто бібліотеку як інституцію, що сприяє усвідомленню майбутніми офіцерами поліції значення правових орієнтирів у професійній діяльності. Виокремлено ключові вектори модернізації бібліотечного простору: цифровізація ресурсів, інтерактивні правопросвітницькі формати, співпраця з викладачами й правозахисними інституціями. Обґрунтовано, що системне оновлення функціонального середовища бібліотеки може стати одним із ефективних чинників формування стійкої правової ідентичності здобувачів освіти.

Ключові слова: правові цінності, бібліотека, майбутні офіцери поліції, правова культура, цифровізація, модернізація.

Abstract: The formation of legal values in future police officers is a key direction in their professional education. In this regard, the library serves not only as an information hub but also as a space for legal growth, reflection, and the development of critical thinking. In the context of ongoing modernization within the educational sphere, libraries are undergoing significant transformations aimed at enhancing their role in cultivating a responsible legal mindset, respect for the rule of law, and human rights. The library is presented as an institution that supports the internalization of legal orientations by future police officers. The

main vectors of modernization of library spaces are outlined: digitization of resources, interactive legal education formats, collaboration with faculty and human rights organizations. It is argued that a systematic renewal of the library's functional environment can become an effective factor in shaping the legal identity of police education seekers.

Keywords: legal values, library, future police officers, legal culture, digitization, modernization.

Сучасна система підготовки поліцейських офіцерів покликана не лише забезпечити фахові знання та навички, а й сформувати ціннісні орієнтири, що відповідають принципам демократичного правопорядку. У цьому контексті особливого значення набуває правова культура здобувачів освіти. Бібліотека, як простір інтелектуального зростання, здатна відігравати провідну роль у формуванні правових уявлень, етичної відповідальності та поваги до прав людини. Її трансформація з традиційного сховища книг у динамічний простір освітньої взаємодії створює умови для цілеспрямованого правового виховання майбутніх правоохоронців. Актуальність цього дослідження зумовлена потребою в осмисленні потенціалу бібліотеки як суб'єкта впливу на ціннісну складову професійної ідентичності майбутніх поліцейських.

Професійне становлення поліцейського нерозривно пов'язане з формуванням внутрішньої системи правових орієнтирів, яка визначає не лише його поведінку в межах правового поля, а й здатність діяти в умовах морального вибору, коли закон стикається з реаліями життя. У цьому сенсі правові цінності виступають не просто складовою навчального курсу, а осмисленим внутрішнім переконанням, яке трансформується у щоденну практику правоохоронця. Під правовими цінностями у цьому контексті варто розуміти глибоко усвідомлені переконання у пріоритетності закону, справедливості, рівності всіх перед правом, недопустимості свавілля з боку представника влади. Такі переконання не виникають автоматично під час вивчення нормативно-правових актів - вони формуються поступово, через рефлексію, особисту оцінку правових явищ, занурення у юридичну культуру. Тому процес підготовки

майбутнього офіцера поліції має включати не лише оволодіння знаннями, а й виховання правової свідомості як ключової компоненти професійної етики.

З огляду на специфіку професії, поліцейський постійно перебуває у ситуації правового вибору, коли потрібно балансувати між повноваженнями, встановленими законом, і етичними вимогами, продиктованими конкретною ситуацією. У таких випадках саме сформовані правові цінності виступають внутрішнім орієнтиром, що дозволяє приймати рішення у відповідності до закону і водночас залишатися гуманним, відкритим до потреб людини. Сучасна освітня практика показує, що ефективне формування правових цінностей можливе лише за умови створення середовища, де студент не тільки отримує інформацію, а й активно взаємодіє з нею, дискутує, аналізує та ставить під сумнів усталені підходи. Такий простір має бути відкритим для критичного мислення, різних точок зору, глибоких етичних роздумів. У цьому процесі бібліотека відіграє ключову роль не як сховище книжок, а як місце, де можна знайти відповіді на складні морально-правові питання, познайомитися з історією права, правозахисними традиціями, соціальними кейсами, а головне подивитися на право не як на абстрактну систему, а як на живу структуру, що впливає на життя кожної людини[1]. Правова література, представлені у бібліотеках збірники судових практик, філософські твори, аналітичні дослідження з прав людини, історії правових систем усе це розширює уявлення про право як соціальний феномен, що має власну еволюцію, внутрішню логіку і глибокі гуманістичні корені. Особливо важливо, щоб у процесі взаємодії з бібліотечним середовищем у здобувача освіти формувалося розуміння того, що право - це не лише система заборон, а передусім механізм захисту людської гідності. Не менш значущим є й те, що бібліотека як простір - це можливість занурення у тишу, зосередження, вільного мислення, коли студент має змогу не просто прочитати визначення чи норму, а замислитися над її змістом, походженням, моральним підґрунтям[2]. Така робота над собою є важливою умовою формування внутрішньої правової стабільності, яка згодом дозволить молодому офіцерові залишатися принциповим у конфліктних ситуаціях і зберігати повагу до закону навіть

під тиском зовнішніх обставин. Правові цінності - це не набір гасел, які потрібно запам'ятати, а результат глибокої особистісної трансформації, що відбувається під впливом освітнього середовища, у якому бібліотека є одним із ключових елементів. Саме тут можливе поєднання навчального, дослідницького та етичного підходів до осмислення права. Це середовище сприяє тому, щоб майбутній офіцер поліції не просто знав, як діяти згідно з інструкцією, а розумів, чому важливо діяти відповідно до цінностей права, що є джерелом довіри з боку суспільства.

Таким чином, формування правових цінностей це глибокий процес, що вимагає уваги не лише від викладача, а й від усього освітнього середовища. Бібліотека в цьому процесі не периферійна, а центральна інституція, здатна впливати на формування внутрішніх орієнтирів майбутнього поліцейського як носія закону і справедливості.

У XXI столітті бібліотека перестала бути виключно фізичним архівом книжок. У сучасному освітньому ландшафті вона дедалі частіше сприймається як живий простір, що реагує на зміни суспільних запитів, технічного прогресу та педагогічних підходів. Особливо актуально це для підготовки майбутніх офіцерів поліції, де ефективність професійної освіти значною мірою залежить від можливості отримувати знання в інтерактивному та ціннісно насиченому середовищі.

Модернізація бібліотечного простору полягає не лише у технічному оновленні фондів чи створенні електронних читальних залів. Йдеться про кардинальну зміну функціональної парадигми: від пасивного зберігача інформації до активного партнера в освітньому процесі. Такий підхід забезпечує можливість глибшого занурення у навчальний матеріал, самостійного дослідження правових питань, вільного обговорення складних тем без загрози формалізації знань. Значного поширення набули цифрові бібліотеки, платформи з відкритим доступом, повнотекстові бази даних нормативно-правових актів, аналітичних звітів, матеріалів міжнародних організацій. Ці інструменти дозволяють здобувачам освіти працювати з джерелами в реальному часі, порівнювати позиції національного законодавства з міжнародними стандартами, аналізувати тенденції правозастосування. Це особливо важливо для

майбутніх офіцерів поліції, які повинні не лише знати закон, а й розуміти його динаміку, вплив суспільного контексту на юридичну практику. Особливої уваги заслуговує впровадження мультимедійних форматів. Створення віртуальних виставок, перегляд документальних фільмів на правову тематику, прослуховування аудіокниг і подкастів на правозахисні теми значно збагачує сприйняття інформації. Такий досвід не лише розширює знання, а й стимулює емоційне співпереживання, що важливо для формування етичних основ професійної поведінки. Наприклад, перегляд документального фільму про зловживання владою може сприяти глибшому осмисленню меж допустимого втручання у права особи. Ще один важливий вектор модернізації - це організація правопросвітницьких заходів у форматі юридичних клубів, дебатів, тематичних круглих столів. В таких умовах бібліотека функціонує як інтелектуальний майданчик, де студенти мають змогу дискутувати, відстоювати власну позицію, тренувати навички аргументації та публічного виступу. Особливо цінним є те, що подібні заходи часто модерує фахівець-бібліотекар або запрошений експерт, що створює умови для живого професійного діалогу. Поряд із цим трансформується й просторове рішення бібліотечного середовища[3]. Зникає поділ на «тихі зони» й «абонементи», натомість з'являються відкриті простори для командної роботи, куточки для неформального спілкування, інноваційні мультимедійні кабінети. Такі зміни сприяють динаміці навчального процесу, де здобувач освіти вже не є пасивним слухачем, а стає дослідником, учасником правового середовища, що постійно змінюється. Варто також згадати про важливість персоналізації інформаційного доступу. Завдяки сучасним технологіям студенти можуть формувати власні тематичні добірки, зберігати результати пошуку, інтегрувати ресурси бібліотеки з навчальними платформами, що використовуються у курсах. Це дозволяє краще організувати власну освітню траєкторію, акцентуючи увагу саме на тих аспектах права, які потребують поглиблення.

Таким чином, модернізація бібліотеки - це не лише оновлення фондів і обладнання, а створення цілісної екосистеми, що стимулює розвиток правового

мислення, здатність до аналізу й самостійних суджень. Вона перетворюється на освітню лабораторію, де майбутні офіцери поліції можуть формувати своє правове бачення, удосконалювати аналітичні здібності, вчитися діяти на основі не лише знання норм, а й усвідомлення їхнього сенсу. У таких умовах бібліотека дійсно стає каталізатором глибокої трансформації правосвідомості, виховуючи покоління поліцейських, здатних мислити відповідально, діяти в інтересах суспільства та захищати його права.

Роль бібліотеки у системі професійної освіти майбутніх поліцейських уже давно вийшла за межі традиційного уявлення про неї як про фонд книг. Сьогодні бібліотека має потенціал стати повноцінним учасником правового формування особистості, інституцією, що здатна впливати на рівень праворозуміння, світогляд і професійні орієнтири здобувача освіти. Для реалізації цього потенціалу необхідно визначити конкретні стратегічні напрями, які дозволять перетворити бібліотечний простір на активну освітню платформу з чітким правовиховним вектором.

Передусім важливо налагодити стійке міжсекторальне партнерство. Бібліотека не може ефективно виконувати правовиховну функцію у відриві від фахової юридичної спільноти[4]. Саме тому одним із ключових напрямів має стати тісна співпраця з правниками-практиками, дослідниками права, представниками правозахисних громадських ініціатив, суддями, адвокатами та працівниками прокуратури. Проведення відкритих лекцій, неформальних зустрічей, тематичних обговорень із запрошеними фахівцями створює умови для глибшого занурення здобувачів освіти в правову дійсність, формує реалістичне бачення професії, допомагає оцінити виклики, з якими стикається правоохоронець у реальному житті[5]. Наступним важливим кроком є інтеграція бібліотеки у наукову діяльність здобувачів освіти. Це не лише доступ до літератури - йдеться про включення бібліотеки у процес формування тем курсових, дипломних, наукових досліджень. Бібліотекарі можуть допомагати у пошуку джерел, організації бібліографій, підборі матеріалів з іноземних правових баз даних, що суттєво підвищує якість дослідницької роботи[6]. Крім того, бібліотека

може виступати ініціатором конкурсів на кращу наукову публікацію, аналітичну записку чи есе з актуальної правової теми, тим самим заохочуючи студентів до самостійного осмислення складних правових питань. Окремої уваги потребує просторове переосмислення бібліотеки як середовища, що має надихати на інтелектуальний пошук. Створення зон, присвячених конкретним правовим тематикам (наприклад, права людини, кримінальне судочинство, правова етика), дозволяє фокусувати увагу студентів на ключових сферах їхньої майбутньої діяльності. Інсталяції з цитатами видатних юристів, тематичні стенди, інтелектуальні мапи, відкриті полиці з новинками правової літератури усе це формує позитивний емоційний фон, що стимулює до читання та роздумів[7]. Таке середовище не лише інформує, а й формує внутрішню зацікавленість правом як інструментом суспільного устрою.

Суттєвим чинником ефективності бібліотеки як правопросвітницького центру є професійна підготовка її працівників. Сьогодні бібліотекар має бути не лише адміністратором книжкового фонду, а й активним посередником між студентом і знанням. Тому доцільно впроваджувати систематичне підвищення кваліфікації бібліотекарів у сфері правової освіти, ознайомлення з інноваційними методами презентації інформації, тренінги з комунікації та роботи з молоддю. Саме бібліотекар, який орієнтується у правовому контексті та володіє навичками фасилітації, здатен зробити бібліотеку місцем, куди студент звертається не з формального обов'язку, а з інтересом і довірою. Слід також враховувати й потребу у впровадженні новітніх технологій у бібліотечну діяльність[8]. Йдеться про цифрові інструменти, що дозволяють створювати персоналізовані освітні маршрути, тематичні добірки, інтерактивні гідів за правовими тематиками. Платформи з онлайн-доступом до правових журналів, аналітичних баз, судової практики значно розширюють спектр можливостей для самоосвіти. У поєднанні з візуалізацією інформації (інфографіки, цифрові виставки, мультимедійні презентації) такі ресурси сприяють більш ефективному засвоєнню складного юридичного матеріалу.

Не варто забувати й про важливість бібліотеки у вихованні етичної складової правосвідомості. Організація заходів, присвячених проблемам професійної відповідальності, дотриманню присяги, повазі до прав людини, викликам службової діяльності у кризових умовах — усе це може реалізовуватись саме в бібліотечному форматі, який створює безпечне середовище для обговорення моральних дилем.

Отже, бібліотека у закладах вищої освіти системи МВС має значний потенціал впливу на формування правових цінностей майбутніх офіцерів поліції. Умова для його реалізації - це гнучке реагування на освітні виклики, модернізація форматів взаємодії з інформацією та суб'єктами освітнього процесу. Створення динамічного, відкритого й змістовно наповненого бібліотечного середовища є важливим чинником формування правосвідомого, етично вмотивованого поліцейського, здатного діяти на основі закону, поваги до особистості та державних цінностей.

Список використаних джерел

1. Барановська І. М. Формування правової свідомості студентської молоді у бібліотечному просторі. *Вісник Книжкової палати*. 2022. № 10. С. 18–21.
2. Білоус Н. С. Роль бібліотек у формуванні правової культури молоді: інноваційні практики і виклики. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки*. 2021. Вип. 3(4). С. 124–129.
3. Грушецька Н. М. Освітній простір бібліотеки в контексті цифрової трансформації. *Бібліотечний вісник*. 2023. № 2. С. 35–41.
4. Дорошенко О. М. Правова освіта та виховання як чинники формування особистості працівника Національної поліції. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 4. С. 123–127. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/28>
5. Зінченко Д. А., Дерунов М. І. Теоретичні дослідження громадянської ідентичності. *Питання сучасної науки і права : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. Освіти. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ., Наук. т-во студ. Сум. філії ХНУВС, Сум. осередок Ліги студ., Асоц. правників України, Сум. осередок ELSA Україна. Суми. СФ ХНУВС*. 2023. С. 185-187.

6.Коваль О. Г. Сучасна університетська бібліотека як платформа правопросвітницької діяльності. *Вісник Книжкової палати*. 2021. № 7. С. 11–14.

7.Лапінський В. В., Литвин О. В. Становлення правових цінностей майбутніх офіцерів поліції: морально-етичний аспект. *Психолого-педагогічні проблеми сучасної професійної освіти*. 2020. № 1(10). С. 83–90.

8.Орлов О. С. Бібліотека як складова правової освіти в системі підготовки поліцейських. *Право і безпека*. 2019. № 2(73). С. 98–102.

СВІТЛАКОВА Олена Володимирівна

заступник завідувача загальної бібліотеки

Харківського національного університету

внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8931-9167>

РОЛЬ БІБЛІОТЕК У ПІДТРИМЦІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Анотація: Безперервна правова освіта працівників поліції є важливим інструментом професійного розвитку та адаптації до змін у правовому полі. Бібліотеки, особливо ті, що функціонують у закладах системи Міністерства внутрішніх справ, набувають нової якості як центри правового інформування, науково-методичного супроводу й цифрового доступу до джерел. Їх роль виходить за межі традиційного зберігання інформації: сучасні бібліотеки трансформуються у багатофункціональні простори, де поєднуються електронні ресурси, освітні платформи, консалтинг і тренінги. У роботі розглянуто концептуальні основи правової освіти поліції, проаналізовано практики бібліотечної підтримки, а також визначено стратегічні напрями модернізації бібліотечної інфраструктури з урахуванням потреб правоохоронців. Особливу увагу приділено інтеграції бібліотек у міжвідомчу систему підвищення кваліфікації та формуванню уніфікованого правового середовища через доступ до актуальних нормативних і аналітичних ресурсів.

Ключові слова: правова освіта, поліція, бібліотеки, професійний розвиток, електронні ресурси, правове інформування

Abstract: Continuous legal education of police officers is a key component of their professional growth and ability to respond effectively to dynamic legal changes. Libraries, particularly those operating within the Ministry of Internal Affairs system, are evolving into multifunctional hubs that provide legal information, methodological support, and digital access to resources. Their role is no longer limited to storing books but includes educational

initiatives, electronic platforms, consultations, and legal training. This paper explores the theoretical foundations of police legal education, analyzes best practices of library support, and identifies strategic directions for the modernization of library infrastructure to meet law enforcement needs. Special emphasis is placed on the integration of libraries into the interagency qualification enhancement system and the formation of a unified legal information environment.

Keywords: legal education, police, libraries, professional development, electronic resources, legal information.

Правоохоронна діяльність вимагає не лише високого рівня фахової підготовки, а й здатності оперативно реагувати на зміни в законодавстві, нові правові інструменти та соціальні виклики. У цьому контексті безперервна правова освіта стає не винятком, а необхідною нормою. Традиційні форми підвищення кваліфікації дедалі частіше доповнюються інституційними і цифровими механізмами. Одним із таких механізмів є бібліотеки, які можуть слугувати ефективним майданчиком для підтримки безперервної правової освіти поліцейських.

У правовій державі, що перебуває в стані перманентного оновлення законодавства, безперервна правова освіта стає не лише формальною вимогою до посадовців, а критично важливим інструментом професійного утвердження працівників поліції. Йдеться про цілісну систему формування й розвитку правових знань, яка дає змогу не лише орієнтуватися в чинних нормах, а й ефективно застосовувати їх у щоденній роботі. Успішне функціонування поліції як інституції можливо лише за умови, що кожен її співробітник володіє правовою рефлексією, здатністю до критичного аналізу нормативної бази і впевнено діє в межах закону. Правоохоронець виконує функції, що мають високий рівень правової відповідальності. Саме тому підтримання актуального рівня юридичної обізнаності є запорукою дотримання балансу між повноваженнями органів правопорядку та правами людини. Застарілі уявлення про право або відсутність цілісного уявлення про систему чинних нормативних актів можуть спричинити серйозні порушення і

дискредитацію служби. В умовах інституційної перебудови правоохоронного сектору така освіта перестає бути винятково формальною вона трансформується у динамічний, постійний процес адаптації до правових змін. Ключовим у цьому контексті є розуміння змісту правової освіти не як сукупності окремих лекцій або курсів, а як структури, що інтегрує навчання, самостійне опрацювання матеріалів, практичне застосування норм, постійне оновлення знань і міжвідомчу координацію з питань правозастосування[1]. До складу такої системи входять не лише академічні заклади, а й інформаційні сервіси, бібліотеки, електронні платформи, аналітичні центри. Усі вони виконують свою функцію у підтриманні правової спроможності працівників поліції.

З теоретичного погляду, основою безперервної освіти виступають принципи доступності, змістової релевантності, особистісної орієнтації та інтегративності. Доступність означає, що кожен поліцейський, незалежно від місця проходження служби, повинен мати змогу швидко й у зручній формі отримати потрібну правову інформацію. Це стосується не лише технічного доступу, а й наявності зрозумілого пояснення складних юридичних конструкцій, структурованих матеріалів, зручного пошуку по базах даних. Релевантність передбачає змістовну відповідність навчального матеріалу сучасним потребам правоохоронця. Навчальні модулі повинні враховувати зміни в законодавстві, судову практику, рекомендації міжнародних організацій, практику Конституційного Суду України. Без такого зв'язку між теорією і реальністю правова освіта втрачає практичну цінність. Особистісна орієнтація означає врахування професійної спеціалізації, досвіду, рівня базової підготовки і навіть типу мислення конкретного працівника. Наприклад, для слідчих важливо розуміти тонкощі кримінального процесу, тоді як дільничному інспектору більш актуальними є аспекти адміністративного впливу, профілактика правопорушень, процедура складання протоколів. Без індивідуалізації навчання неможливо досягти відчутного підвищення професійного рівня.

Інтегративність у цьому контексті передбачає поєднання різних форматів здобуття знань - від традиційних лекцій до електронних курсів, вебінарів, стажувань, участі у правових дискусіях, консультувань і обговорення реальних кейсів. Важливо, щоб навчання не зводилось до одноразового процесу або формальної процедури, а набувало риси безперервної освітньої траєкторії, підтримуваної як інституційно, так і мотиваційно. Інформаційна інфраструктура є основним механізмом, що забезпечує сталість правової освіти. Сюди входять бібліотеки, які є хабами знань, джерелами достовірної правової інформації, місцем доступу до повнотекстових документів, коментарів, наукових публікацій[2]. На відміну від хаотичного пошуку в інтернеті, бібліотечна система забезпечує якісний контент, структурований доступ до матеріалів, можливість отримання кваліфікованої допомоги у виборі джерел. Їх роль особливо зростає у процесі самоосвіти, коли працівник поліції прагне самостійно опрацювати нові норми, готується до тестувань, атестацій, конкурсів на підвищення. Потреба у системній правовій підготовці посилюється і зростаючим обсягом інформації, яка надходить з різних каналів. У таких умовах не кожен працівник спроможний самостійно відрізнити достовірну норму від її спотвореного тлумачення. Тому роль посередника між інформаційним масивом і користувачем переходить до освітньо-інформаційних установ, серед яких бібліотеки відіграють особливу функцію як перевірені осередки правової грамотності.

Таким чином, безперервна правова освіта працівників поліції є не допоміжним елементом службової підготовки, а базовим інструментом забезпечення законності, ефективності та суспільної легітимності дій правоохоронців. Її теоретичне підґрунтя дає змогу сформулювати єдине бачення ролі освіти в системі безпеки, а також визначити стратегічні напрями участі бібліотек у цьому процесі.

Реалізація принципу безперервності в освіті поліцейських неможлива без стабільного доступу до достовірної, оперативної та професійно релевантної правової інформації. У цьому контексті бібліотеки виступають не просто сховищами знань, а справжніми партнерами у формуванні та підтримці правової компетентності

персоналу поліції. Практичний досвід показує, що бібліотечні установи, інтегровані у структури МВС, відіграють вагомий роль у щоденному забезпеченні інформаційних потреб як рядового, так і керівного складу правоохоронних органів.

Однією з найпоширеніших форм такої підтримки є постійне оновлення бібліотечних фондів правовою літературою. Йдеться не лише про кодекси, закони чи офіційні коментарі, а й про спеціалізовані монографії, наукові збірники, практичні посібники та матеріали конференцій. Бібліотекарі самостійно здійснюють тематичний добір видань, формують виставки, відкриті полиці й інформ-досьє, орієнтуючись на запити користувачів і поточні тенденції змін у законодавстві. Інша ефективна практика організація освітніх заходів на базі бібліотек[3]. Йдеться про тренінги, круглі столи, інформаційні години, вебінари та міні-лекції, тематика яких охоплює як зміни в законодавстві, так і етичні аспекти правозастосування. Подібні заходи проводяться у партнерстві з викладачами вишів МВС, працівниками юридичних служб, а іноді і з представниками правозахисних організацій. Таке міждисциплінарне наповнення дозволяє збагачувати освітній простір поліцейського не лише нормативними знаннями, а й практичними кейсами та моральними орієнтирами.

Значущим ресурсом бібліотек стали електронні сервіси та доступ до баз нормативно-правових актів. Йдеться як про вітчизняні системи (зокрема, «ЛІГА:ЗАКОН», «Законодавство України», «НАІС», «Рада», електронні версії Верховної Ради України), так і про міжнародні джерела (Європейський суд з прав людини, бази Інтерполу тощо). Бібліотекарі не просто відкривають доступ до цих ресурсів, а й проводять інструктажі щодо ефективного користування пошуковими системами, навчають фільтруванню інформації, пояснюють правову специфіку термінів і категорій.

Окремо варто згадати про індивідуальні інформаційні запити. У щоденній роботі працівники поліції звертаються до бібліотекарів із конкретними питаннями, які виникають під час складання рапортів, підготовки до виступів у суді, написання аналітичних довідок або службових пояснень. У цих випадках бібліотека

перетворюється на точку швидкої правової допомоги, де не лише надають джерело, а й допомагають правильно його інтерпретувати або підібрати альтернативні матеріали. Не менш важливими є тематичні правові огляди та дайджести. Йдеться про короткі інформаційні бюлетені, в яких узагальнено подається зміст змін у законодавстві, рекомендації щодо їх застосування, посилання на офіційні роз'яснення міністерств або судову практику. Такі матеріали можуть публікуватися на внутрішніх порталах, розсилатися електронною поштою або бути доступними через мобільні додатки. Вони зручні для ознайомлення під час несення служби, на перервах чи у відрядженнях, коли немає можливості звертатися до повнотекстових джерел. Особливе значення бібліотечна підтримка має в умовах обмеженого доступу до інтернету або технічних засобів. У багатьох районах, де працюють територіальні підрозділи поліції, саме бібліотека залишається єдиним доступним і кваліфікованим джерелом правової інформації. Це стосується і курсантів, і офіцерів, і адміністративного персоналу. В умовах інформаційної нерівності саме бібліотечні фахівці забезпечують «інформаційний міст» між законодавством і тими, хто його застосовує. Окремо слід зазначити, що бібліотеки сприяють підготовці працівників до атестацій, кваліфікаційних тестувань та внутрішніх службових перевірок. Надаючи доступ до типових тестових завдань, збірників нормативних актів, зразків документів і методичних рекомендацій, бібліотекарі допомагають поліцейським не лише засвоїти матеріал, а й сформувати впевненість у своїх знаннях, що позитивно впливає на професійну самооцінку.

Бібліотечна діяльність у контексті правової освіти поліції - це системна робота, що передбачає як гнучкість у формах, так і глибину в змісті. Її практична цінність особливо зростає у кризових умовах, коли важливо швидко зорієнтуватися в правовому полі, уникнути помилок і водночас зберегти фаховість та репутацію правоохоронної служби. Розширення таких практик і їх підтримка на рівні державної політики в освіті та безпеці виглядає логічним і необхідним кроком у напрямі професіоналізації поліцейської діяльності.

Інформаційна революція, цифровізація державного управління та зростання очікувань суспільства до якості роботи правоохоронних органів висувають нові вимоги до інституцій, які забезпечують професійне навчання поліцейських. У цьому контексті бібліотеки, що раніше відігравали здебільшого допоміжну роль, мають перейти на новий рівень функціонування не лише як сховища знань, а як активні платформи професійного зростання, аналітичного мислення й освітнього сервісу. Їх модернізація не повинна обмежуватися косметичними змінами: йдеться про концептуальну перебудову функцій, інструментів і стратегії взаємодії з користувачами.

Передусім, актуальним є питання цифрової трансформації бібліотечних послуг. Установи, які працюють із поліцейською аудиторією, мають адаптуватися до ритму, формату і стилю навчання сучасного правоохоронця. Це означає перехід від фізичного фонду до повноцінної цифрової екосистеми. Запровадження мобільних додатків для доступу до нормативно-правових баз, створення персональних кабінетів користувача для формування індивідуального освітнього маршруту, забезпечення хмарного зберігання навчальних матеріалів усе це має стати нормою, а не винятком. Наступний вектор розвитку зміцнення партнерства між бібліотеками та освітніми підрозділами поліції. Йдеться не лише про технічне обслуговування студентів чи курсантів, а про повноцінну участь бібліотек у формуванні змісту навчальних програм, створення спільних освітніх курсів, підготовку аналітичних матеріалів. У цьому контексті бібліотекарі мають бути включені до робочих груп з оновлення навчальних планів, стати авторами супровідних правових матеріалів, а також кураторами тем, що стосуються юридичної етики, інформаційної безпеки та антикорупційних стандартів. Окремим напрямом розвитку є створення віртуальних правових довідкових служб. Йдеться про систематизовану онлайн-платформу, яка дозволяє працівникам поліції в реальному часі отримувати відповіді на конкретні запити: щодо застосування тієї чи іншої статті закону, тлумачення судової практики, правильного оформлення процесуальних документів. Така служба має бути адаптована до службових реалій

поліцейських: зручна навігація, короткі аналітичні викладки, актуальні посилання на офіційні джерела. Ідеальним рішенням стало би впровадження внутрішнього правового чат-бота з модулем штучного інтелекту, розробленого під потреби поліції. Одночасно необхідно здійснювати якісну підготовку самих бібліотекарів. У сучасних умовах вони мають бути не просто обізнаними у класифікації літератури, а фаховими медіаторами правової інформації тобто здатними швидко орієнтуватися в законодавстві, розуміти структуру нормативних документів, володіти навичками пояснення складного матеріалу у зрозумілій формі. Бібліотекар має виступати не лише технічним працівником, а радше консультантом, навігатором і співорганізатором освітнього процесу[4]. Для цього слід створити окремі модулі підвищення кваліфікації бібліотекарів саме з урахуванням специфіки роботи з поліцейською аудиторією. Ще одним перспективним напрямом є включення бібліотек до міжвідомчих програм підвищення кваліфікації. У багатьох країнах уже сформована практика, коли поліцейські підрозділи, вищі навчальні заклади, науково-дослідні установи й бібліотеки працюють як єдина мережа професійної освіти. У таких умовах бібліотека перестає бути ізольованою одиницею і стає активним суб'єктом міжінституційної взаємодії. Вона бере участь у плануванні навчальних заходів, надає експертну підтримку під час підготовки методичних матеріалів, проводить оцінювання ефективності освітніх проєктів. Саме таке позиціонування бібліотеки забезпечує її стабільну інтеграцію у систему безперервної освіти правоохоронців. У довгостроковій перспективі стратегічним завданням є створення єдиного цифрового освітнього середовища для всієї правоохоронної системи. У цьому середовищі бібліотеки мають виконувати функції контент-центру, інтегратора освітніх ресурсів і гарантів достовірності правової інформації. Йдеться про розміщення бази актуалізованих законодавчих матеріалів, аналітичних оглядів, освітніх курсів, тестових платформ, віртуальних консультаційних центрів. Такий підхід дозволить уніфікувати доступ до знань для всіх працівників поліції незалежно від регіону служби, посади чи рівня підготовки.

Модернізація бібліотек у напрямі підтримки правової освіти не зводиться лише до впровадження нових технологій. Йдеться про глибоке переосмислення їхньої ролі, оновлення кадрового складу, посилення інтеграції з іншими суб'єктами освітнього процесу. Лише в умовах такої трансформації бібліотеки зможуть повноцінно відповідати викликам часу та забезпечити працівникам поліції стабільну платформу для юридичного саморозвитку, професійної впевненості й аналітичної спроможності в умовах змін.

Можемо зробити висновок, що бібліотеки набувають особливої ролі в екосистемі безперервної правової освіти працівників поліції. Вони не тільки забезпечують доступ до інформації, а й активно впливають на формування професійної правосвідомості, правової культури й орієнтації на етичні стандарти. Практичні напрацювання, підтримані інституційними змінами та цифровими інструментами, здатні зробити бібліотеки повноцінними учасниками системи професійного розвитку поліції. Подальше розширення їх функцій та ресурсного потенціалу є необхідною умовою для ефективної взаємодії знання, права і служби в сучасному суспільстві.

Список використаних джерел

1.Бурбан С. І. Інформаційна культура як чинник професійної компетентності працівників органів правопорядку. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 3 (104). С. 251–257.

2.Годлук А. М. Бібліотеки як суб'єкти правової комунікації в сучасному інформаційному просторі. *Освіта і управління*. 2011. № 2–3. С. 180–182.

3.Калініна А. М. Роль бібліотечних інформаційних ресурсів у формуванні правової культури особистості. *Бібліотечний вісник*. 2015. № 2. С. 34–38.

4.Масюк М. В., Кріцак І. В. Бібліотека як центр безперервної освіти та саморозвитку в умовах реформи правоохоронних органів. *Підготовка правоохоронців в системі відомчої освіти: досвід, проблеми та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. / МВС України. Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2018. С. 248–251.*

КАТЕРИНЧУК Дмитро Володимирович

аспірант відділу аспірантури (ад'юнктури) і докторантури

Харківського національного університету внутрішніх справ

**АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ПРОКУРАТУРИ СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ В
УКРАЇНІ**

Анотація: Незалежність прокуратури становить ключовий елемент у системі демократичної правової держави, оскільки забезпечує баланс між владними інституціями, захист прав людини та ефективність правосуддя. Адміністративно-правові гарантії цього принципу охоплюють організаційні, процесуальні та інституційні механізми, які унеможливають зовнішній чи внутрішній тиск на прокурорів, забезпечують їх професійну автономію та підзвітність виключно закону. Сутність гарантій проявляється через систему норм Конституції України, міжнародних стандартів та спеціального законодавства, що визначає статус прокурорів, порядок їх призначення, звільнення, дисциплінарної відповідальності та системи внутрішнього контролю. Зміст гарантій включає механізми добору кадрів на конкурсних засадах, функціонування органів прокурорського самоврядування, захист від політичного впливу та корупційних ризиків, а також формування високих етичних стандартів діяльності. Напрями розвитку адміністративно-правового забезпечення незалежності прокуратури в Україні передбачають гармонізацію з європейськими практиками, посилення інституційної спроможності прокуратури у сфері захисту прав і свобод громадян, впровадження інноваційних процедур прозорості та підзвітності, а також удосконалення механізмів дисциплінарного контролю, які повинні ґрунтуватися на принципах справедливості, об'єктивності та пропорційності. Незалежність прокуратури постає не лише як правова категорія, але і як практичний інструмент гарантування верховенства права, що потребує постійного зміцнення та адаптації до сучасних викликів демократичного розвитку України.

Ключові слова: незалежність прокуратури, адміністративно-правові гарантії, верховенство права, прокурорське самоврядування, правова держава, дисциплінарна відповідальність, демократичні стандарти.

Abstract: The independence of the prosecution service constitutes a fundamental element in the system of a democratic rule-of-law state, ensuring a proper balance between public authorities, the protection of human rights, and the effectiveness of justice. Administrative and legal guarantees of this principle cover organizational, procedural, and institutional mechanisms that prevent external or internal pressure on prosecutors, safeguard their professional autonomy, and secure accountability exclusively to the law. The essence of these guarantees is reflected through the framework of the Constitution of Ukraine, international standards, and special legislation regulating the status of prosecutors, procedures for appointment and dismissal, disciplinary liability, and systems of internal oversight. The substantive dimension includes mechanisms of merit-based recruitment, the functioning of prosecutorial self-governance bodies, protection from political interference and corruption risks, and the development of high ethical standards of conduct. Prospects for further development of administrative and legal safeguards of prosecutorial independence in Ukraine envisage harmonization with European practices, strengthening institutional capacity in the field of human rights protection, implementing innovative procedures of transparency and accountability, and improving disciplinary control based on fairness, objectivity, and proportionality. Prosecutorial independence emerges not only as a legal category but also as a practical instrument for ensuring the rule of law, requiring continuous reinforcement and adaptation to contemporary challenges of democratic transformation in Ukraine.

Keywords: prosecutorial independence, administrative and legal guarantees, rule of law, prosecutorial self-governance, legal state, disciplinary liability, democratic standards.

Правосуддя в Україні ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності органів влади та забезпечення балансу між різними гілками влади, серед яких особливе місце посідає прокуратура. Незалежність прокуратури є ключовим

чинником ефективного функціонування правової системи, захисту конституційних прав громадян та протидії злочинності, корупції й зловживанням владою. В умовах трансформаційних процесів в українському суспільстві, інтеграції до європейських та міжнародних стандартів права, а також адаптації до викликів сучасності, адміністративно-правові гарантії незалежності прокуратури набувають особливої актуальності, оскільки від них залежить здатність органу здійснювати свої функції без незаконного впливу, тиску або втручання з боку інших органів державної влади чи посадових осіб.

Сутність адміністративно-правових гарантій незалежності прокуратури полягає у створенні системи правових, організаційних та процедурних засобів, які забезпечують можливість прокурора виконувати свої обов'язки відповідно до закону, з дотриманням професійної етики та стандартів незалежного здійснення правосуддя. До таких гарантій належить чітке визначення компетенції органу, законодавче закріплення повноважень і обов'язків, встановлення механізмів призначення та звільнення прокурорів, а також запровадження процедур контролю за діяльністю органу, які не підривають його автономію. Водночас адміністративно-правові гарантії спрямовані на захист прокурора від політичного, економічного або адміністративного тиску, що особливо важливо в умовах становлення демократичних інститутів та боротьби з корупцією.

У контексті українського права незалежність прокуратури передбачає, що прокурор повинен мати можливість приймати процесуальні рішення та здійснювати нагляд без зовнішнього втручання, дотримуючись принципів законності, об'єктивності та неупередженості. Це означає, що адміністративно-правові гарантії повинні не лише формально встановлювати статус прокурора, а й забезпечувати реальну можливість виконання ним своїх функцій у межах закону. Важливо зазначити, що гарантії незалежності охоплюють як вертикальний аспект, тобто захист від тиску з боку вищих посадових осіб та органів влади, так і горизонтальний аспект,

що включає взаємодію з іншими органами державної влади, громадськими структурами та міжнародними організаціями [4].

Сучасні напрями розвитку адміністративно-правових гарантій у прокуратурі України тісно пов'язані з реформами, спрямованими на підвищення ефективності діяльності органу, забезпечення прозорості його роботи та інтеграції у європейський правовий простір. Зокрема, йдеться про вдосконалення законодавчих механізмів, що регулюють порядок призначення та звільнення прокурорів, регламентацію професійних стандартів і процедур дисциплінарного впливу, запровадження цифрових та аналітичних інструментів для здійснення нагляду, а також розширення можливостей публічного звітування та громадського контролю [2]. У цьому контексті розвиток адміністративно-правових гарантій має на меті не лише формальне закріплення незалежності прокуратури, а й створення умов для її реальної ефективності та відповідальності перед суспільством.

Особлива увага приділяється питанням забезпечення фінансової та організаційної автономії органу. Незалежність прокуратури неможлива без стабільного фінансування, що не залежить від політичних коливань або впливу окремих посадових осіб. Це включає виділення достатніх ресурсів на функціонування структурних підрозділів, науково-аналітичних центрів, служб внутрішнього контролю та підвищення кваліфікації персоналу. Таким чином, адміністративно-правові гарантії охоплюють не лише формальні механізми правового захисту, а й організаційно-фінансові аспекти, що створюють передумови для незалежного здійснення прокурорських функцій.

Важливим напрямом розвитку є також забезпечення професійної етики та підготовки кадрів. Незалежність органу потребує високого рівня компетентності, дотримання стандартів професійної поведінки та постійного підвищення кваліфікації прокурорів [3]. Адміністративно-правові механізми повинні включати норми щодо навчання, оцінки професійної діяльності, запровадження системи наставництва та

обміну досвідом, що дозволяє формувати культуру незалежного і відповідального виконання службових обов'язків.

Значну роль відіграє і процес взаємодії прокуратури з іншими органами державної влади та міжнародними інституціями. Законодавчо визначені рамки співпраці дозволяють забезпечити баланс між контролем та автономією органу, зберігаючи його незалежність і водночас підвищуючи ефективність нагляду за дотриманням закону [1]. У цьому контексті адміністративно-правові гарантії включають як внутрішні механізми, що регулюють діяльність прокуратури, так і зовнішні міжнародні стандарти, рекомендації організацій, таких як Європейський Союз, Рада Європи та ООН, що сприяють гармонізації українського законодавства з глобальними практиками. Не менш важливим аспектом є роль парламентського та громадського контролю у підтримці незалежності прокуратури. Адміністративно-правові гарантії передбачають створення прозорих процедур звітування, відкритих засідань комісій, доступ до інформації про результати діяльності органу. Це дозволяє формувати суспільну довіру, підвищувати легітимність органу та забезпечує баланс між автономією прокурорів і їх відповідальністю перед суспільством. Загалом, розвиток адміністративно-правових гарантій незалежності прокуратури в Україні відображає прагнення держави забезпечити ефективну роботу органу в умовах демократичного правового поля, інтеграції до європейського правового простору та протидії сучасним викликам, таким як корупція, організована злочинність та тиск на правосуддя. Прогресивне законодавче регулювання, вдосконалення організаційних структур, зміцнення фінансової та кадрової автономії, підвищення професійної етики та впровадження сучасних технологій усе це складові цілісної системи адміністративно-правових гарантій, що забезпечує незалежність прокуратури та її здатність ефективно захищати законність і права громадян. Таким чином, вступ до проблематики адміністративно-правових гарантій незалежності прокуратури демонструє, що ця категорія є не лише юридичною, але й організаційно-практичною. Вона охоплює широкий спектр засобів, спрямованих на забезпечення автономності

органу у здійсненні повноважень, захист від незаконного впливу та створення умов для ефективного виконання функцій, передбачених законом. В умовах реформування державного управління та судової системи України адміністративно-правові гарантії незалежності прокуратури стають фундаментом для формування стійкої, ефективної та відповідальної правової системи, здатної протидіяти викликам сучасності та забезпечувати захист прав і свобод громадян.

Висновок щодо адміністративно-правових гарантій незалежності прокуратури в Україні свідчать про те, що дана категорія є комплексним явищем, яке поєднує нормативно-правові, організаційно-управлінські та процедурні інструменти, спрямовані на забезпечення автономного функціонування органу в межах закону. Незалежність прокуратури визначається не лише формальним статусом, закріпленим у Конституції та спеціальних законах, а й здатністю прокурорів здійснювати нагляд і правозастосування без тиску з боку політичних, економічних або адміністративних структур. Така автономія є фундаментальною умовою ефективного захисту прав і свобод громадян, боротьби з корупцією, організованою злочинністю та забезпечення верховенства права в державі.

Список використаних джерел

1. Карпунцов В. Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Київ, 2018. 464 с.
2. Д'ячков Д. С. Принципи організації та діяльності прокуратури в умовах її реформування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Одеса, 2018. 22 с.
3. Добровольський Д. М. Незалежність як засада організації та діяльності органів прокуратури: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.10. Одеса, 2017. 20 с.
4. Європіна Л. Засади прокурорської діяльності: загальна характеристика. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 3. С. 74–85.

ЗМІСТ

Чиж С.А.

Періодизація розвитку інституту доказування на території сучасної України..... 4-7

Макарова О.П.

Розробка алгоритмів криміналістичного супроводу фіксації доказів на деокупованих територіях..... 8-13

Зінченко Д.А.

Інспектор СОБ як елемент системи раннього виявлення девіантної поведінки серед підлітків..... 15-21

Остапова Н.М.

Психологічна стабільність як складова професійної компетентності майбутнього слідчого в умовах правової невизначеності..... 22-27

Dubitskiy Alex

Ensuring the rights of detainees and suspects in criminal proceedings during martial law..... 28-38

Задніпровська А.О., Іванцов В.О.

Антикорупційне законодавство України: еволюція принципів протидії корупції та виклики їх реалізації..... 39-45

Чишко К.О.

Психологічна підтримка постраждалих від домашнього насильства: потреба міжвідомчої координації..... 46-53

Ляска О.П.

Рівень тривожності здобувачів освіти під час проходження навчальної практики у підрозділах Національної поліції..... 54-61

Кулініч В.С.

Діджиталізація державного управління: виклики та можливості в умовах децентралізації..... 61-73

Герасименко В.В.

Теоретико-методологічні засади психологічної підготовки оперуповноважених у процесі фахового навчання..... 74-81

Байцур К.Ю.

Інституційне забезпечення підготовки кадрів для сфери публічного адміністрування: проблеми координації та ефективності..... 82-90

Музика О.А.

Бібліотека як простір формування правових цінностей майбутніх офіцерів поліції: вектори модернізації..... 91-99

Світлакова О.А.

Роль бібліотек у підтримці безперервної правової освіти працівників поліції: від теорії до практики..... 100-108

Катеринчук Д.В.

Адміністративно-правові гарантії незалежності прокуратури: сутність, зміст і напрями розвитку в Україні..... 109-114

ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

*Збірник матеріалів
Науково-практичної конференції
(м. Кам'янське, 06 грудня 2024 року)*

*Відповідальні за випуск: В.С.КУЛІНІЧ
Комп'ютерне верстання: О.А.МУЗАЛЬОВА*

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 10,27. Обл.-вид. арк. 10,63.

*Видавець і виготовлювач – Електронний формат
збірнику Громадська Організація «Молодіжна Організація
Починаючих Лідерів»*

м. Кам'янське